

Conosci il tuo cibo locale

agr.
BRIDGES

Contenuti

Indice.....	2
Introduzione.....	4
Abbreviazioni.....	5
Filiere Corte e prodotti locali in Europa.....	6
Cosa sono le Filiere Corte.....	7
Cosa sono i prodotti locali.....	12
Offerta di prodotti di alta qualità, freschi e sani.....	14
Conoscenza del prodotto, trasparenza e tracciabilità.....	16
Convenienza/efficienza/facilità di accesso.....	18
Interazioni produttore-consumatore (benefici sociali).....	20
Dove trovare prodotti locali nelle Filiere Corte.....	23
Agricoltura supportata dalla comunità (CSA).....	24
Vendita diretta (face to face).....	25
Commercio di prodotti locali.....	26
Commercio di prodotti online.....	27
Miglioramento della logistica.....	29
Benefici di una sana alimentazione.....	30

Contenuti

Cambiare le abitudini.....	37
Formazione ed Educazione.....	40
Informazioni e consigli generali.....	42
Strumenti e tecniche per motivare ed educare gli altri.....	42
Come essere un buon facilitatore.....	46
Educare bambini, giovani studenti e adulti.....	47
Organizzare attività di trasferimento della conoscenza – Webinar come esempio di successo.....	50
Concetti chiave.....	53
Risorse e materiali utili.....	62
Casi di successo per i consumatori.....	62
Materiali per bambini e bambine.....	68
Link utili (in inglese).....	72
Bibliografia.....	80
Allegato.....	86
Allegato 1 – Schede informative – Stato delle Filiere corte nei vari Paesi.....	86

Introduzione

Il progetto agroBRIDGES propone lo sviluppo di una piattaforma multi-attoriale agroalimentare e di una serie di strumenti pratici di supporto per collegare produttori e consumatori in nuovi modelli commerciali e di marketing per le filiere corte (SFSCs), in quanto queste rappresentano un modo semplice per migliorare la posizione di mercato dei produttori locali e per ridurre il margine degli intermediari.

Sebbene esistano ancora condizioni commerciali inique, deboli incentivi e relazioni complesse con i consumatori, agroBRIDGES permetterà ai produttori di sfruttare appieno il loro potenziale, dotandoli di conoscenze che supporteranno un migliore processo decisionale, migliorando le relazioni con le amministrazioni appaltanti e con i consumatori e creando alleanze strategiche per aumentare la competitività degli agricoltori.

Questo manuale si rivolge alle istituzioni educative e ai consumatori al fine di aumentare la consapevolezza nella nostra società dell'importanza delle filiere corte e del cibo locale. Il manuale è stato suddiviso in due sezioni principali:

1 **Approfondimento dei concetti di base:** questa sezione fornisce tutte le informazioni necessarie sul cibo locale, sulle filiere corte e sulla sana alimentazione

2 **Aumento della consapevolezza:** questa sezione è stata pensata per fornirvi le competenze necessarie per la formazione, con suggerimenti per svolgere attività di trasferimento delle conoscenze

Oltre a queste sezioni, troverete materiali di comunicazione personalizzabili che possono essere utilizzati nelle attività di formazione, sia per i bambini che per gli adulti, e informazioni pertinenti e specifiche per ogni Paese.

Abbreviazioni

B2B	Commercio tra imprese
B2C	Da azienda a consumatore
CAP	Politica agricola comune
EU	Unione Europea
RDP	Programmi di sviluppo rurale
SFSCs	Filiere corte

Filiere Corte e prodotti locali in Europa

Filiera Corte e prodotti locali in Europa

Cosa sono le Filiera Corte

Le filiere corte in UE fanno parte della politica agricola comune (PAC) e dal 2014 ne viene attuata la promozione attraverso incentivi legali e politici nel quadro dei programmi nazionali di sviluppo rurale (PSR) (agroBRIDGES Consortium, 2021).

La definizione di ciò che costituisce una Filiera Corta rimane poco chiara tra accademici e politici, ma è ampiamente intesa come "una catena di approvvigionamento con un numero limitato di attori economici, impegnati nella cooperazione, nello sviluppo economico locale e in stretti rapporti geografici e sociali tra produttori, trasformatori e consumatori" (UE, 2013).

Alimenti local

Sono alimenti "prodotti a breve distanza da dove vengono consumati, spesso accompagnati da una struttura sociale e da una catena di approvvigionamento diversa dal sistema dei supermercati su larga scala". (Waltz, 2011)

Filiera corte (SFSCs)

Ai fini del progetto agroBRIDGES è stata sviluppata e concordata una definizione chiara e di facile comprensione: Le filiere corte hanno il minor numero possibile di intermediari tra il produttore e il consumatore/cittadino che consuma il prodotto.

Consumatore

"Una persona che acquista beni o servizi per il proprio uso" (Cambridge University Press, 2018)

Catena di approvvigionamento

Può essere definita come "l'intero sistema di produzione e consegna di un prodotto o servizio, dalla fase iniziale di approvvigionamento delle materie prime fino alla consegna finale del prodotto o del servizio agli utenti finali". (CFI Education, 2021)

Come spiegato nella sezione dei concetti chiave, per il progetto agroBRIDGES è stata sviluppata e concordata una definizione di chiara e facile comprensione: le filiere corte sono caratterizzate dal minor numero possibile di passaggi tra il produttore dell'alimento e il consumatore/cittadino che lo consuma. Questo migliora la posizione di mercato dei produttori locali e riduce il margine degli intermediari, permette di avere prodotti più freschi, con minori costi di distribuzione, e una remunerazione più equa per il produttore.

Produttore alimentare

Una "persona che ha coltivato, allevato, trasformato, preparato, prodotto o comunque aggiunto valore al prodotto alimentare che vende". (Law Insider, 2017)

Fresco

Se usato riferito a frutta e verdura, significa non lavorato (quindi non in scatola, in salamoia, conservato o surgelato). (Loades, 2017)

Le Filiere Corte sono considerate un modo più sostenibile di produrre, trasformare e/o vendere i prodotti alimentari, a riprova di una "svolta verso la qualità" sia nel campo agricolo sia in quello dei consumi. Le Filiere Corte possono essere intese come catene di approvvigionamento legate alle "vendite di prossimità", nel senso che ai consumatori locali vengono venduti alimenti coltivati o prodotti localmente con un numero di intermediari ridotto al minimo, dove il contatto diretto tra produttore e consumatore è la condizione ideale, oltre che un modo per aumentare le entrate/il reddito dei coltivatori/produttori.

Esistono diversi tipi di Filiera Corta: aziende agricole, mercati degli agricoltori, acquisti online, consegne di cassette, raccolta diretta in azienda, agricoltura sostenuta dalla comunità (CSA).

L'importanza di questo modello si basa sul suo contributo "a un percorso di sviluppo più positivo, equo, sano e sostenibile" (Strength2food project, 2020) e sulla sua capacità di offrire benefici economici, sociali e ambientali.

Vendite di prossimità

Questo modello include sia il metodo di vendita diretta (il consumatore compra direttamente dal produttore) sia le filiere corte di prossimità (gli alimenti sono prodotti e venduti in una determinata regione di produzione). (agroBRIDGES Consortium, 2021).

Mercato degli agricoltori

“È un mercato vero e proprio, al dettaglio, dove i coltivatori/produttori possono vendere i prodotti da loro coltivati, e altri alimenti trasformati, direttamente ai consumatori”. (Strength2food project, 2020)

Filieri Corte e prodotti locali in Europa

Kumpulainen et al. (2018) sottolineano il ruolo che le Filiere Corte svolgono in ambito sociale ed economico a livello di comunità per sostenere lo sviluppo rurale. Gli stessi valori e significati attribuiti alle Filiere Corte e alla loro origine possono infondere un senso di orgoglio, coesione sociale e appartenenza (Peters, 2012). Inoltre, le Filiere Corte possono animare la vita sociale locale dove i mercati possono addirittura diventare un luogo di incontro per le comunità locali.

Da un punto di vista sociale, le Filiere Corte aumentano o contribuiscono far circolare il reddito nella comunità e a creare nuovi posti di lavoro (Peters, 2012; Wittman, Beckie e Hergesheimer, 2012).

I progetti SMARTCHAIN (2021) e STRENGTH2FOOD (2021) hanno riassunto nelle seguenti immagini i diversi benefici derivanti dalle filiere corte (SFSC):

Figura 2. Benefici economici delle Filiere Corte

Figura 3. Benefici sociali delle Filiere Corte

Figura 4. Benefici ambientali delle Filiere Corte

Questa è una panoramica generale dei benefici offerti da molte Filiere Corte, ma ciò non significa che tutte le Filiere Corte possono garantirli.

Inoltre, i benefici offerti dalle Filiere Corte concorrono a diversi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS), come mostrato nell'immagine seguente.

I BENEFICI OFFERTI DALLE FILIERE CORTE CONCORRONO A DIVERSI OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE (OSS)

1 Sconfiggere
la Povertà

2 Sconfiggere
la Fame

5 Parità di
genere

8 Lavoro
Dignitoso
e Crescita
Economica

9 Imprese,
Innovazione e
Infrastrutture

11 Città e
Comunità
Sostenibili

12 Consumo e
Produzione
responsabili

13 Lotta contro il
Cambiamento
Climatico

Cosa sono i prodotti locali

Per prodotti locali si intendono quelli "prodotti a breve distanza dal luogo in cui vengono consumati, spesso accompagnati da una struttura sociale e da una catena di approvvigionamento diverse dal sistema dei supermercati su larga scala" (Waltz, 2011). Ciò è in linea con la definizione di filiera corta perché implica l'esistenza di pochi passaggi tra il produttore e il consumatore finale.

In una revisione degli studi sulle Filiere Corte, Feldmann e Hamm (2015) hanno concluso che la fiducia nella catena di approvvigionamento alimentare e la convinzione che i prodotti locali siano più sani sono fattori importanti a sostegno delle stesse Filiere Corte. Freschezza e salubrità sono tra le caratteristiche più rilevanti per i consumatori (Kvam e Bjørkhaug, 2015).

Il progetto agroBRIDGES ha condotto un'indagine in diverse regioni e i risultati suggeriscono che la motivazione principale dei consumatori che acquistano prodotti da Filiera Corta è costituita dalle "caratteristiche qualitative dei prodotti in termini di gusto, freschezza e salubrità".

Le Filiere Corte sono legate in diversi modi all'agricoltura locale e al cibo locali (United Nations Industrial Development Organization, 2020). Va sottolineato che queste filiere non riguardano solo i prodotti locali, poiché questo concetto punta a "garantire che la produzione, la trasformazione, il commercio e il consumo avvengano tutti all'interno di un confine geografico definito, senza limitazione delle fasi, o senza considerare qualcosa di diverso dalla ubicazione geografica degli attori coinvolti". Ciò significa che a volte nei mercati di prodotti alimentari locali, possono essere presenti anche prodotti provenienti da altre zone.

I prodotti locali sono considerati salutari perché utilizzano normalmente "meno pesticidi, fertilizzanti di sintesi, mangimi per animali, acqua ed energia" (Augère-Granier, 2016). Queste caratteristiche non comportano un beneficio solo per la salute, ma anche per l'ambiente, poiché i prodotti locali richiedono generalmente meno imballaggi e meno energia per lo stoccaggio rispetto a quelli venduti nei supermercati.

Insieme ai benefici delle Filiere Corte possono essere menzionati i seguenti vantaggi dei prodotti locali:

Ognuno di questi vantaggi viene discusso in dettaglio di seguito al fine di fornire una panoramica di quanto siano importanti le Filiere Corte per la nostra società e perché dovremmo continuare a sostenerle. Per consentire una migliore comprensione dei benefici derivanti dall'acquisto di prodotti alimentari locali da Filiera Corta, a seguire sono elencati esempi specifici da diversi paesi, estrapolati da uno studio condotto nell'ambito del progetto agroBRIDGES.

Offerta di prodotti di alta qualità, freschi e sani

Molti consumatori ritengono le Filiere Corte un mezzo per accedere a prodotti di alta qualità, freschi e di provenienza locale e sono quindi disposti ad utilizzare queste catene di approvvigionamento nelle loro decisioni di acquisto (Elghannam et al., 2019). Come spiegato nella prossima sezione, le Filiere Corte forniscono normalmente prodotti crudi, tra cui i più comuni sono la verdura e la frutta, prodotti alla base di una sana alimentazione, e gli alimenti biologici.

È ampiamente dimostrato che i consumatori associano i prodotti locali al buon sapore, alla freschezza, alla genuinità e a effetti positivi sull'ambiente (Pelto-Huikko, 2013). Questo è un argomento emerso con chiarezza nelle discussioni ad esempio in Grecia, dove i prodotti locali sono spesso percepiti come un'opzione sicura ed ecologica.

Gli aspetti nutrizionali legati a una maggiore freschezza dei prodotti, l'attenzione dei produttori nel comunicare l'uso sano di materie prime e la tendenza della società verso uno stile di vita salutare contribuiscono a promuovere il consumo di alimenti locali provenienti da Filiera Corta, come messo in evidenza in numerosi approfondimenti in paesi come Italia, Lituania o Polonia.

Inoltre, in Francia è stato fatto osservare come le crisi sanitarie che si sono succedute negli anni (mucca pazza, influenza aviaria e suina, COVID) abbiano aumentato l'attrattiva delle Filiere Corte e la domanda di prodotti locali e biologici.

Va anche detto che le catene alimentari globalizzate alterano il concetto di stagionalità, ampiamente riconosciuto come una componente chiave dei regimi alimentari sani e sostenibili. In termini generali, quando gli alimenti sono di produzione locale vengono considerati salutari per diretta associazione con la freschezza, la stagionalità e l'accessibilità (Belletti, 2020).

Alimentazione sana

"Una sana alimentazione consiste in un apporto calorico ottimale, una grande varietà di alimenti in prevalenza di origine vegetale, basse quantità di alimenti di origine animale, un apporto di grassi insaturi piuttosto che saturi e quantità ridotte di cereali raffinati, alimenti altamente trasformati e zuccheri aggiunti". (EAT-Lancet Commission, 2019)

Conoscenza del prodotto, trasparenza e tracciabilità

I consumatori percepiscono i dati sui metodi di produzione, le informazioni sui coltivatori e i valori sociali dei produttori come un valore aggiunto che rafforza le loro preferenze di consumo (Galli et al, 2013).

Uno studio finlandese ha rivelato che sempre più consumatori fanno scelte informate per una produzione alimentare etica e responsabile. L'opzione migliore per i consumatori che si preoccupano della salute dell'ambiente sarebbe quella di acquistare prodotti locali, di stagione, da produttori che utilizzano metodi di produzione ecologici o sono produttori biologici certificati.

È importante capire che gli alimenti, in particolare la frutta e la verdura, iniziano a perdere le loro sostanze nutritive nelle prime 24 ore dalla raccolta ed è per questo che i prodotti locali offerti nelle Filiere Corte, che spesso sono più freschi, possono essere anche più ricchi di nutrienti. Inoltre, le Filiere Corte offrono alimenti che non sono normalmente esposti a sostanze chimiche o ad altre condizioni artificiali, proprio perché non destinati al trasporto su lunghe distanze.

La decisione di molti consumatori di acquistare alimenti locali da Filiere Corte è sostenuta dalla fiducia nei produttori locali e dall'apprezzamento della tracciabilità dell'origine dei prodotti. I consumatori possono avere accesso a informazioni più precise incontrando chi coltiva i prodotti e va detto che "i coltivatori locali in genere fanno attenzione alla salute del suolo e a pratiche di coltivazione sicure, specialmente se coltivano con tecniche biologiche e queste pratiche si traducono spesso in prodotti più buoni e più nutrienti" (Amisson, 2022).

In Italia, grazie ai modelli di Filiera Corta, è possibile affermare che i consumatori possono conoscere direttamente le tecniche di produzione e avere una percezione diretta degli aspetti che apprezzano di più visitando le aziende agricole o parlando direttamente con i produttori.

Agricoltura

L'attività di coltivazione o di allevamento di animali in una fattoria

Convenienza/efficienza/facilità di accesso

Come verrà spiegato in seguito, i consumatori hanno accesso ai prodotti alimentari locali attraverso diversi canali e possono selezionare quelli più appropriati in base alle circostanze e alle loro preferenze.

Per esempio, nei Paesi Bassi, secondo Tacken et al. (2021), i supermercati sono il principale canale di vendita per i prodotti delle Filiere Corte, seguiti da altri canali come hotel, ristoranti e caffè (HoReCa) e gli spacci delle aziende agricole.

In Danimarca, i canali tradizionali come i mercati cittadini all'aperto e gli spacci delle aziende agricole stanno registrando un nuovo boom, affiancati da nuovi modelli di business come le *meal boxes* e le vendite online, mentre in Italia in alcune zone è presente anche la vendita in cassetta (box) con consegna in bicicletta.

Il commercio elettronico è un esempio di Filiera Corta in crescita in paesi come la Finlandia o la Danimarca. Questa tendenza ha subito un'accelerazione durante la pandemia da COVID-19, ed è guidata principalmente da nuovi clienti che cercano di comprare prodotti alimentari online per la prima volta (Danish Agriculture & Food Council).

Spaccio aziendale

"Un punto vendita al dettaglio che vende prodotti provenienti direttamente dall'azienda agricola". (Strength2food project, 2020)

Vendita in cassetta

"Un accordo in cui i consumatori pagano un importo fisso per una quantità concordata di verdura, frutta o altri prodotti, consegnati regolarmente a domicilio" (Strength2food project, 2020)

Una prospettiva diversa è offerta dalla Lettonia, dove alcune Filiere Corte sono parte integrante degli stili di vita tradizionali nelle comunità rurali e in parte anche nelle città. I mercati degli agricoltori sono tra quelli più riconoscibili. I modelli di autoconsumo e autoproduzione sono la norma in molte famiglie, specialmente nelle comunità rurali, e l'eccesso di produzione viene venduto direttamente ai clienti, solitamente amici, vicini e parenti, creando così delle micro Filiere Corte.

In Turchia, i prodotti sono venduti a commercianti locali, fruttivendoli, negozi di cibi e bevande nei mercati all'ingrosso e alla fine raggiungono i consumatori attraverso questi canali.

In sintesi, in ogni paese esistono diverse opzioni per i consumatori che vogliono accedere ai prodotti locali attraverso le Filiere Corte e ognuna delle opzioni comporta vantaggi e svantaggi, come spiegato nella sezione "Dove trovare prodotti locali nelle Filiere Corte".

Commercio all'ingrosso

"L'attività di vendita di beni in grandi quantità e a prezzi bassi, in genere per essere rivenduti dai dettaglianti con un profitto". (Lexico, 2021)

Interazioni produttore-consumatore (benefici sociali)

Quando i consumatori comprano prodotti alimentari locali provenienti dalle Filiere Corte si generano delle interazioni sociali che portano beneficio all'intera società.

Le Filiere Corte consentono di creare una maggiore fiducia tra produttori e consumatori e di rafforzare il senso di comunità e di partecipazione. È provato che le Filiere Corte svolgono un ruolo importante nelle società locali, favorendo l'interazione e la relazione tra coltivatori e consumatori e promuovendo lo sviluppo di relazioni di fiducia.

Modelli come i gruppi di acquisto solidale richiedono la partecipazione attiva dei consumatori, che si coalizzano intorno a un obiettivo comune. Modelli come il mercato degli agricoltori, invece, permettono lo scambio e la convergenza di obiettivi tra diversi produttori interessati ad attrarre i consumatori.

Gruppo di acquisto solidale

“Un gruppo di persone, per esempio famiglie, che collaborano per acquistare alimenti e altri prodotti direttamente dai coltivatori”.
(Strength2food project, 2020)

Inoltre, questa interazione e relazione fa riferimento a valori sociali, assicurando principalmente ai consumatori prodotti di qualità a prezzi equi. Per esempio, in Grecia i consumatori vogliono sostenere la produzione locale per ragioni ambientali ed etiche (commercio equo o sostegno all'economia locale).

In Finlandia e in Francia la produzione di prodotti alimentari locali genera capitale sociale attraverso la cooperazione e la creazione di fiducia tra diversi attori, che a sua volta aumenta la domanda di prodotti locali e migliora le opportunità di marketing (Glowacki-Dudka et al., 2012). I fattori evidenziati dai clienti che consumano prodotti locali, tra cui l'equità, l'interazione, lo spirito di comunità e la fiducia, possono essere considerati come capitale sociale per le aziende di prodotti alimentari locali (LähiSos, 2017).

Per i consumatori, i prodotti locali sono anche associati all'interazione con il produttore, solitamente un piccolo produttore locale. I consumatori apprezzano la storia e l'esperienza spesso associate ai prodotti locali. La narrazione è molte volte associata alle tradizioni alimentari e alla cultura della zona, che i consumatori vogliono mantenere e di cui sono orgogliosi (Pelto-Huikko, 2013).

In Italia, anche la presenza di un buon livello di associazionismo (associazioni, consorzi, cooperative, loghi collettivi, ecc.) contribuisce allo sviluppo delle Filiere Corte e aumenta l'accesso ai prodotti alimentari locali. Un collegamento migliore e più semplice tra produttori e consumatori permette di rafforzare le connessioni simboliche, informative e percettive tra città e campagna.

In Danimarca, nelle grandi città, le comunità del cibo sono percepite come un accesso completamente nuovo ai prodotti locali che determina una relazione molto stretta tra produttore e consumatore.

Le Filiere Corte esercitano un'influenza significativa sulla riduzione delle disuguaglianze tra regioni, spostando il flusso di denaro dalle regioni più ricche a quelle povere, contribuendo a stimolare il consumo e a creare posti di lavoro anche nelle aree più depresse. Infatti, i fornitori di prodotti (coltivatori) operano solitamente nelle zone rurali, mentre la maggior parte dei consumatori si trova nelle grandi città. La filiera corta, quindi, può avere un effetto positivo sulla riduzione della migrazione interna dai villaggi e dalle piccole città verso le grandi città.

Per esempio, in Danimarca, la produzione delle filiere alimentari occupa, direttamente e indirettamente, 189.000 persone, che corrisponde al 6,3% dell'occupazione danese complessiva. Nei comuni rurali, il 12,8% dei posti di lavoro riguarda la produzione del comparto alimentare.

Dove trovare prodotti locali nelle Filiere Corte

Il progetto agroBRIDGES ha identificato diversi modelli di business e di marketing delle Filiere Corte, fornendo un quadro generale su come i consumatori possono accedere ai prodotti locali.

La catena di attività che si svolgono nell'intero processo, dalla produzione alimentare alla consegna ai consumatori finali, configura la filiera alimentare. Nelle varie fasi della produzione degli alimenti sono coinvolti diversi attori (agricoltori, trasformatori, distributori e rivenditori), che eseguono e perfezionano il risultato, offrendo e aggiungendo valore all'intera catena di approvvigionamento alimentare.

In questa sezione vengono illustrati i modelli di business identificati nel quadro del progetto agroBRIDGES ed evidenziati i diversi canali disponibili in ognuno di essi, nonché vantaggi e svantaggi di questi stessi modelli. In questo modo, i consumatori hanno la possibilità di analizzare e decidere come accedere ai prodotti locali.

Rivenditore

"Una persona o un'azienda che vende beni al pubblico in quantità relativamente piccole per l'uso o il consumo ". (Lexico, 2021)

Agricoltura supportata dalla comunità (CSA)

Con questa modalità i consumatori agiscono come comproprietari e in partnership con i mercati di prossimità e le aziende agricole. Produttori e consumatori stipulano accordi in base ai quali i consumatori pagano una quota concordata in partenza oppure offrono i loro servizi (o entrambi), in cambio dei prodotti.

Perché scegliere questi canali

-Prodotti di alta qualità per una comunità locale che utilizza metodi di agricoltura sostenibile

-Informazioni disponibili direttamente dal venditore, per un approccio più personale

-Fornitura di alimenti freschi e sani e contestuale aumento del senso di identità della comunità

-Ampia varietà di prodotti invece che grandi quantità

-Esperienza di prima mano, conoscenza e tracciabilità dei prodotti

-Interazione produttore-consumatore

-Disponibilità di prodotti alimentari di alta qualità, freschi e sani

Le consegne settimanali sono una delle caratteristiche di questo modello di business che utilizza i seguenti canali per raggiungere i consumatori:

- Ritiro in azienda agricola
- Luogo di distribuzione centrale
- Distribuzione nel mercato degli agricoltori
- Consegna a domicilio
- Distribuzione all'ingrosso

Perché non scegliere questi canali

- I consumatori possono sentirsi sopraffatti dalla grande quantità e varietà di prodotti da ricevere

- Prezzi più alti rispetto ai mercati tradizionali

Agricoltura supportata dalla comunità (CSA)

È un modello di partnership tra consumatori e produttori "in cui si condivide parte dei rischi, delle decisioni e dei frutti della produzione". (Short Food Supply Chain Network, 2019). Entrambe le parti ottengono diversi benefici, un reddito stabile e sicuro e l'accesso a prodotti freschi.

Comunità locale

Gruppo di persone all'interno di un'area geografica locale (Stands4 LLC, 2021)

Vendita diretta (face to face)

I produttori vendono i loro prodotti direttamente ai clienti, migliorando la trasparenza e la fiducia e riducendo al minimo gli sprechi alimentari. Anche se può esserci un modello di abbonamento, i canali principali sono:

- vendite direttamente sul posto o in prossimità dei luoghi di produzione
- eventi speciali e fiere, eventi agricoli
- mercati all'aperto, mercati locali

Perché scegliere questi canali

- Ampia gamma di prodotti locali
- Disponibilità di informazioni di-rette sull'origine dei prodotti e sulle condizioni di coltivazione
- Alta qualità dei prodotti, prezzi equi e facile accessibilità
- Esperienza di prima mano, conoscenza del prodotto e tracciabilità
- Interazione produttore-consumatore
- Disponibilità di prodotti alimentari di alta qualità, freschi e sani

Perché non scegliere questi canali

- Fornitura irregolare
- Prezzi alti
- Necessità di far combaciare gli orari già stabiliti con la disponibilità di tempo personale

Sprechi alimentari

Si riferiscono al "cibo ancora adatto al consumo, che viene consapevolmente scartato nelle fasi di vendita al dettaglio e di consumo" oppure perso dopo il raccolto. (EAT-Lancet Commission, 2019)

Commercio di prodotti locali

In questo modello, i produttori locali mettono a disposizione dei clienti prodotti sani e biologici in:

- Negozi e mercati specializzati
- Mercati con partecipazione di intermediari
- Punti vendita collettivi di coltivatori locali
- Piccoli negozi locali specializzati
- Punti vendita dedicati nei supermercati

Perché scegliere questi canali

- I consumatori possono acquistare tutti i prodotti locali in un unico luogo.
- Disponibilità di informazioni dirette sull'origine dei prodotti
- Accesso a prodotti di qualità a prezzi equi e ragionevoli
- Esperienza di prima mano, conoscenza e tracciabilità dei prodotti
- Interazione produttore-consumatore
- Disponibilità di prodotti di alta qualità e sani

Perché non scegliere questi canali

- Consegna poco regolare degli ordini
- Poca flessibilità perché i prodotti sono disponibili solo in certi luoghi e in certi orari

Intermediario

Una persona o un'organizzazione che funge da collegamento tra due persone o gruppi. (Collins, 2021)

Negozi locale

"Un'attività locale indipendente che vende prodotti all'interno di una comunità locale". (Strength2food project, 2020)

Commercio di prodotti online

In questo caso, possiamo parlare di piattaforme online che commerciano e consegnano prodotti agricoli per garantire ai cittadini l'accesso a prodotti locali e naturali da fonti sostenibili e orientate al sociale. Esistono anche metodi di adesione che aumentano l'interesse e il coinvolgimento.

Perché scegliere questi canali

- Flessibilità in termini di tempo, strumenti e piattaforme online che facilitano gli ordini dei prodotti locali
- Consegna a casa o in ufficio (facilità di consumo)
- Servizio di ordinazione rapido e affidabile
- I consumatori possono avere accesso a prodotti locali e naturali da fonti sostenibili e orientate al sociale
- Disponibilità di prodotti di alta qualità e sani

Attraverso questi diversi canali, anche le città medio-grandi traggono beneficio da questo modello perché permette di mettere in contatto mercati e coltivatori locali con i consumatori finali:

- Piattaforma e sito web di e-commerce
- Ritiro o *delivery boxes*
- Veicoli per la consegna nelle aree urbane
- Rete di collaborazione e di distribuzione.

Perché non scegliere questi canali

- Nessuna informazione diretta disponibile sull'origine dei prodotti
- Esperienza del consumatore senza contatto diretto con il produttore

Ulteriori informazioni sulle filiere corte nelle diverse aree geografiche sono state riassunte in 12 schede consultabili nell'Allegato I.

Inoltre, 51 casi di successo sono stati raccolti da diversi paesi europei per diffondere modelli che hanno dimostrato di funzionare, in modo che gli utenti finali possano individuare ciò che meglio si confà alle loro circostanze e alle loro capacità. Questi esempi sono un buon modo per capire in che maniera i consumatori interagiscono con le Filiere Corte e quali benefici ne ricavano e si possono consultare sul sito di **agroBRIDGES**.

Miglioramento della logistica

L'ultimo modello di business proposto dal progetto agroBRIDGES corrisponde al miglioramento della logistica e si basa sull'unificazione degli imballaggi per ridurre i costi di trasporto e sul coinvolgimento di intermediari come aziende di trasporto o servizi di consegna pacchi.

I modelli di business citati in precedenza si rivolgono a diversi segmenti di clienti, per la maggior parte singoli consumatori o gruppi. Questo modello, invece, si rivolge a segmenti di clienti B2B e B2C. Ovvero, i consumatori non sono solo utenti individuali, ma anche negozi di alimentari e di cibo naturale, mense aziendali, società, scuole o università.

I produttori collaborano per sviluppare un'organizzazione comune al fine di migliorare il trasporto e l'imballaggio

Perché scegliere questi canali

- Standard di alta qualità garantiscono la freschezza dei prodotti
- Il trasporto degli alimenti è effettuato da una società specializzata in alimenti e prodotti biologici con una breve durata di conservazione
- Prezzo competitive
- Tracciabilità della qualità e dell'origine degli alimenti

Perché non scegliere questi canali

- Alimenti distribuiti in centri e luoghi specifici
- Nessuna raccomandazione diretta del venditore disponibile

Benefici di una sana alimentazione

Benefici di una sana alimentazione

Una volta che le Filiere Corte e il loro legame con i prodotti alimentari locali sono stati compresi, il passo successivo è conoscere i benefici di una dieta sana.

Come spiegato nella sezione dei concetti chiave, una sana alimentazione consiste in un "apporto calorico ottimale, una grande varietà di alimenti in prevalenza di origine vegetale, basse quantità di alimenti di origine animale, un apporto di grassi insaturi piuttosto che saturi e quantità ridotte di cereali raffinati, alimenti altamente trasformati e zuccheri aggiunti" (EAT-Lancet Commission, 2019).

Una dieta sana non deve essere intesa come qualcosa di generale e direttamente applicabile a tutti gli individui, poiché si devono prendere in considerazione alcuni aspetti come l'età, le caratteristiche individuali, le condizioni geografiche e demografiche, ecc. Inoltre, i benefici di una sana alimentazione possono anche essere diversi tra adulti e bambini.

Nella Figura 1, i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (2021) hanno riassunto i principali benefici di una dieta sana in adulti e bambini. Gran parte dei benefici sono esattamente gli stessi, mentre altri sono legati a situazioni specifiche che dipendono dall'età.

Alimenti di origine vegetale

Includono frutta, verdura, legumi, noci, semi e cereali integrali.

BENEFICI DI UN'ALIMENTAZIONE SANA per adulti

Aiuta a vivere più a lungo

Diminuisce il rischio di patologie cardiache, diabete di tipo 2 e alcuni tumori

Mantiene in salute pelle, denti e occhi

Favorisce una gravidanza sana e l'allattamento al seno.

Sostenta i muscoli

Aiuta le funzioni del sistema digerente

Aumenta l'immunità

Rinforza le ossa

Coadiuvare il raggiungimento e il mantenimento del giusto peso corporeo.

BENEFICI DI UNA SANA ALIMENTAZIONE nell'infanzia:

Mantiene in salute pelle, denti e occhi

Facilita lo sviluppo del cervello

Sostenta i muscoli

Favorisce la crescita

Coadiuvare il raggiungimento e il mantenimento del giusto peso corporeo

Aumenta l'immunità

Rinforza le ossa

Aiuta le funzioni del sistema digerente

I benefici per gli adulti sono focalizzati da un lato sulla prevenzione delle malattie vere e proprie, dall'altro sul miglioramento della salute in generale, condizione che a lungo termine agisce comunque come prevenzione:

1

Prevenzione delle malattie: È necessario sottolineare che una sana alimentazione aiuta a mantenere un peso adeguato, che in molti casi è indice di protezione nei confronti di alcune malattie. Una dieta sana può avere molti benefici, proteggendo l'organismo da malattie come "obesità, diabete, patologie cardiovascolari, alcuni tipi di cancro e disturbi delle ossa" (World Health Organization, 2021)

- Malattie cardiache: il tipo di cibo che consumiamo può avere un impatto diretto sulla nostra pressione sanguigna, e di conseguenza sul rischio di infarto o di altri tipi di malattie cardiache. Diversi studi indicano che è possibile "prevenire fino all'80% delle malattie cardiache premature e degli ictus introducendo dei cambiamenti nello stile di vita, per esempio aumentando l'attività fisica e adottando una sana alimentazione." (Crichton-Stuart, 2020).

- Rischio di cancro: può essere ridotto in due modi. Da un lato, alcuni alimenti come frutta e verdura possono proteggere dai danni cellulari. Dall'altro, se si riduce il consumo di grassi saturi o di alimenti con elevate quantità di zuccheri aggiunti, è possibile prevenire alcuni tumori come quelli dell'apparato gastrointestinale.

- Problemi alle ossa: gli alimenti ad alto contenuto di calcio e magnesio aiutano ad avere ossa forti, minimizzando i rischi di malattie come l'osteoporosi.

2 Migliorare la propria salute generale: una alimentazione sana influisce su altri aspetti della vita, oltre alla prevenzione delle malattie.

- Salute del cervello: anche il cervello può trarre beneficio da una sana alimentazione perché una dieta sana può aiutare a migliorare la memoria e le funzioni cognitive.

- Sonno: ridurre l'assunzione di grassi saturi, alcol o caffeina aiuterà ad avere un sonno di migliore qualità.

- Umore e stato d'animo: Alcuni studi hanno dimostrato che il tipo di alimenti consumati può influire sui sintomi della depressione e sulla stanchezza. Per esempio, una dieta ricca di zuccheri semplici può fare aumentare questi sintomi.

- Salute dell'intestino: gli alimenti fermentati e/o ricchi di fibra possono aiutare i batteri benefici a prosperare nel colon, facilitando il loro ruolo nel metabolismo e nel processo digestivo.

Tutto questo aiuta a capire perché diverse istituzioni internazionali, autorità pubbliche e governi nazionali stanno facendo molti sforzi per aumentare la consapevolezza dell'importanza di adottare abitudini sane, soprattutto in riferimento ai nostri modelli di consumo alimentare. Questi sforzi si traducono, tra l'altro, in politiche nazionali, raccomandazioni nutrizionali, creazione di opportunità di finanziamento.

Poiché il progetto agroBRIDGES si concentra su 12 regioni, abbiamo ritenuto importante includere le diverse raccomandazioni nutrizionali nazionali, in modo da poter avere un'idea di ciò che questi Paesi stanno facendo in termini di promozione di una sana alimentazione:

- Danimarca
- Francia
- Finlandia
- Grecia
- Irlanda
- Italia
- Lettonia
- Lituania
- Paesi Bassi
- Polonia
- Spagna
- Turchia

Cambiare le abitudini

Alcuni studi hanno messo in evidenza che c'è un "consumo eccessivo di energia, grassi saturi, grassi idrogenati, zucchero e sale, così come un basso consumo di verdura, frutta e cereali integrali e un numero crescente di persone affette da obesità - tutti fattori che non solo accorciano l'aspettativa di vita ma danneggiano anche la qualità della vita" (World Health Organization, 2021).

La maggior parte delle persone trova difficile passare da una alimentazione non sana a una sana. Le buone abitudini possono essere apprese e, con qualche sforzo, chiunque può passare a uno stile di vita più sano. Per questo motivo, abbiamo riassunto alcuni consigli e aspetti importanti di un'alimentazione sana, che potrebbero aiutare ad adottare questo stile di vita. La lista non è esaustiva e l'ideale sarebbe abbinare alla sana alimentazione anche l'attività fisica.

Decalogo di una dieta sana:

1 Evitare le bibite e bere molta acqua

2 Evitare le carni trasformate e cercare di non mangiare carne almeno 1 giorno /settimana

3 Includere almeno il 50% di prodotti freschi nei pasti

4 Mangiare frutta e verdura: dovrebbero costituire la metà del piatto ad ogni pasto e spuntino. Ricordarsi di non sostituire la frutta con succhi di frutta, anche se naturali al 100%, perché contengono meno fibra

5 Scegliere alimenti integrali invece di cereali trasformati o raffinati: riempire un quarto del piatto con alimenti integrali.

6 Consumare alimenti proteici ogni giorno: riempire un quarto del piatto

7 Evitare gli alimenti troppo trasformati

8 Comprare prodotti locali e preparare la maggior parte dei pasti a casa, lasciandosi ispirare dai prodotti stagionali che possono essere acquistati localmente

9 Cercare su internet nuove ricette salutari e organizzare un calendario che riporti ciò che verrà consumato ogni giorno, in questo modo sarà più facile bilanciare gli alimenti.

10 Se si comprano alimenti confezionati, leggere l'etichetta nutrizionale, in modo da essere consapevoli di ciò che si mangia

Prodotti freschi

Questi prodotti hanno un impatto diretto sul successo delle filiere corte, in quanto i consumatori comprano prodotti locali perché ritengono di trovare prodotti più freschi di quelli che possono comprare nei supermercati o in altri negozi. (Short Food Supply Chain Network, 2019)

È sempre possibile rivolgersi a un medico o a un nutrizionista, che suggerirà una dieta sana adatta a ogni caso specifico. Ricordare sempre che “l’assunzione di energia (calorie) dovrebbe essere in equilibrio con l’energia spesa” (World Health Organization, 2020).

Come è stato spiegato, uno degli aspetti importanti da considerare è dove si comprano gli alimenti. Bisogna tenere presente che i prodotti locali sono spesso più freschi di quelli comprati nei negozi di alimentari e nei supermercati. Sugeriamo quindi di preparare in anticipo la lista dei prodotti da comprare, tenendo nota di dove si possono trovare. Se si acquista a livello locale, si si potranno trovare più facilmente prodotti freschi sani, aiutando nel contempo i produttori del territorio. I benefici di acquistare a livello locale e attraverso le Filiere Corte sono già stati descritti nel capitolo precedente.

Alimenti Freschi

Alimenti “non conservati per inscatolamento o disidratazione o surgelamento o affumicatura” (IXL Learning, n.d.)

Formazione ed Educazione

Formazione ed Educazione

Come menzionato in precedenza, uno degli aspetti rilevanti da considerare quando si parla di Filiera Corta e di prodotti locali è la necessità di sensibilizzare ed educare le persone a sane abitudini alimentari. Per diffondere il messaggio, è essenziale conoscere gli argomenti, ed è per questo che la prima parte di questo manuale passa in rassegna una serie di concetti e informazioni rilevanti sui prodotti locali, filiere corte e sane abitudini alimentari.

Questa sezione intende dare alcuni consigli su come svolgere attività di divulgazione con le informazioni già illustrate.

Informazioni e consigli generali

Per cominciare, è importante capire a cosa ci riferiamo quando parliamo di educazione. Per gli obiettivi di questa sezione, l'educazione è l'atto o il processo di impartire o acquisire conoscenze o competenze generali. Ciò implica che qualcuno sia esperto o conosca un argomento specifico (formatore, facilitatore, insegnante o professore) e che ci sia un altro che vuole o ha bisogno di imparare (apprendista, discente o studente).

L'idea è quella di fornire informazioni sufficienti per poter agire come formatore o facilitatore e svolgere attività di trasferimento delle conoscenze attraverso vari strumenti e tecniche.

Strumenti e tecniche per motivare ed educare gli altri

L'insegnamento e l'apprendimento possono essere complessi, poiché ogni persona acquisisce le conoscenze in modi diversi. Per garantire che tutti gli studenti comprendano un determinato contenuto, i facilitatori devono utilizzare strategie o metodi di insegnamento per migliorare le loro prestazioni, adattare il contenuto, motivare gli studenti e dare forma alla conoscenza.

Tecniche di educazione

Un insieme di strumenti didattici, tecniche, strategie e metodi che gli insegnanti utilizzano per aumentare la partecipazione degli studenti e garantire un'esperienza attiva e significativa nel processo di apprendimento. (Collins, 2017)

È importante notare che non esiste una metodologia unica e più efficace. Tutto dipende, principalmente, dal contesto in cui viene attuata e dalle caratteristiche del gruppo. La cosa più importante è stimolare il discente, cercando così di suscitare la curiosità e, di conseguenza, il desiderio di apprendere.

Esistono molte tecniche diverse utilizzate nelle attività di trasferimento della conoscenza, ma in questo manuale ci concentreremo sulle tecniche didattiche di tendenza che coinvolgono attivamente il partecipante nel processo di apprendimento:

- *Flipped classroom o classe capovolta*: Questa tecnica prevede che gli studenti studino e preparino in precedenza la lezione che verrà discussa in classe. In questo modo, gli studenti arrivano da casa con i concetti di base assimilati e la classe può concentrarsi sulla risoluzione di eventuali dubbi sull'argomento o su ciò che ha generato maggiore curiosità

- *Gamification (giochi)*: è probabilmente la tecnica più divertente, poiché si basa sull'apprendimento attraverso il gioco. In questo modo, lo studente impara senza rendersene conto. L'obiettivo principale della *gamification* è aumentare la motivazione e rafforzare il comportamento degli studenti, in modo che possano risolvere i problemi in modo dinamico

- Discussioni e dibattiti: Questa tecnica implica il coinvolgimento dei presenti. Gli studenti possono aver ricevuto le opportune informazioni da studiare in anticipo o possono essere invitati a riflettere sull'argomento per la prima volta in classe. La scelta dipende dagli obiettivi e dai risultati attesi.

- Interazione attraverso i social network: In un'epoca in cui siamo circondati dalla tecnologia della comunicazione, i social media possono essere dei forti alleati per gli insegnanti. In questo modo, gli studenti che interagiscono attraverso i social network avranno una motivazione in più per imparare. Questo potrebbe andare di pari passo con una discussione o un dibattito online o con una campagna di comunicazione per sensibilizzare l'opinione pubblica

- Apprendimento basato sui problemi o metodo dei casi-studio: È una tecnica di lavoro attivo che si concentra sulla ricerca, l'apprendimento e la riflessione per arrivare alla risoluzione e alla conclusione del problema posto. La soluzione del problema genera curiosità e promuove la creatività, stimolando l'apprendimento, il processo decisionale e l'argomentazione. Ogni facilitatore, in modo pedagogico, deve ideare progetti adatti ai propri studenti, tenendo conto dell'età e del livello di conoscenza.

Occorre prestare particolare attenzione alle tecniche di e-learning, poiché anche se le tecniche sopra citate possono essere applicate online, il processo di apprendimento è diverso. Il termine e-learning, coniato dall'esperto di istruzione Elliott Masie in occasione di una conferenza da lui organizzata nel 1999, si riferisce all'uso della tecnologia di rete per progettare, distribuire, selezionare, amministrare e condividere l'apprendimento (Cinema8, 2021).

Questa modalità può comprendere semplici risorse didattiche come video, articoli, podcast o qualsiasi altro materiale reperito su Internet, come anche corsi e percorsi formativi ben strutturati, il che le conferisce una portata più ampia. Nella sezione "Risorse e materiali utili" è possibile trovare materiali che possono essere utilizzati in programmi di e-learning.

Come essere un buon facilitatore

Oltre alle tecniche utilizzate per diffondere la conoscenza, per suscitare interesse potete lavorare sulle vostre capacità e sui metodi.

1

UTILIZZARE LA TECNOLOGIA

Sono disponibili numerosi strumenti digitali.

2

RACCONTARE UNA STORIA

Le persone capiscono e ricordano meglio le storie che i dati isolati; quindi, presentare le informazioni attraverso le storie può essere una tecnica molto utile per spiegarsi meglio.

3

ADATTATE IL VOSTRO MODO DI COMUNICARE

Assicuratevi di utilizzare un linguaggio chiaro e accessibile, adatto al vostro pubblico. Quando si tratta di insegnare, l'età è fondamentale. Adulti e bambini non imparano allo stesso modo o allo stesso ritmo e, come insegnanti, dobbiamo saperci adattare a ogni tipo di studente.

4

PENSATE AL VOSTRO PUBBLICO

Non concentratevi su ciò che voi vorreste imparare, ma su ciò che i vostri studenti potrebbero essere interessati ad imparare

5

RENDETE DINAMICO L'INSEGNAMENTO

L'insegnamento può essere reso dinamico non solo nel modo in cui vengono presentati i contenuti, ma anche incoraggiando la partecipazione attiva.

Educare bambini, giovani studenti e adulti

Esiste una differenza tra l'educazione dei giovani e quella degli adulti, poiché questi ultimi non apprendono alla stessa velocità di un bambino. Il loro cervello è abituato a un apprendimento consolidato e sono in grado di comprendere informazioni più complesse. I mezzi e le tecniche sopra citati possono dare luogo a grandi attività di trasferimento delle conoscenze se vengono adattati ad un pubblico specifico.

Quando si cerca di raggiungere gli adulti e i giovani studenti, bisogna tenere presente che loro hanno meno tempo libero dei bambini. È meglio quindi condividere i contenuti che per loro sono più rilevanti e che possano suscitare il loro interesse

In quanto consumatori, sarebbero probabilmente più interessati a conoscere i benefici che otterrebbero se scegliessero di acquistare alimenti locali dalle Filiere Corte. A tal fine, per condividere la conoscenza, vi consigliamo di seguire quanto segue:

1. Potete iniziare con la sezione "SFSC e cibo locale in Europa", per spiegare le definizioni chiave già incluse nelle caselle di testo. Dovete sottolineare i diversi benefici economici, sociali e ambientali delle Filiere Corte.

2. Potete continuare spiegando cos'è il cibo locale e dove trovarlo attraverso le Filiere Corte. In questo manuale abbiamo incluso alcuni esempi relativi a specifici Paesi; quindi, se avete un pubblico proveniente da quelle regioni, potete includere queste informazioni, poiché li aiuterà a comprendere ciò che gli state spiegando. Se decidete di citare i diversi modelli di

business che rendono accessibile il cibo locale attraverso le Filiere Corte, vi consigliamo di fare riferimento a specifici luoghi piuttosto che ai modelli in generale, perché per loro sarebbe più facile ricordarli. Questo per quanto riguarda il "ritiro presso l'azienda Agricola", i "mercati locali", le "piatta-forme di e-commerce", ecc.

3. Uno dei vantaggi della scelta di un prodotto locale è che può favorire l'accesso a cibi sani, in funzione delle scelte che vengono effettuate. Le informazioni relative sono incluse nella sezione

Si tratta di uno schema che presenta le informazioni in modo sintetico. Tuttavia, si potrebbe organizzare una sessione di formazione completamente dedicata a ciascuno dei punti sopra citati. La scelta delle informazioni su cui concentrarsi dipenderà dai destinatari.

I bambini vivono due fasi fondamentali di crescita e socializzazione, all'interno delle quali apprendono i modelli di consumo e il modo di comportarsi. La prima fase è rappresentata dal periodo in cui si apprendono, in famiglia, le funzioni di base, come parlare e mangiare, oltre ad apprendere i valori e le norme sociali che guideranno il loro futuro. A scuola si svolge la seconda fase, al termine della quale i bambini/e si affacceranno al mondo e vivranno tra coetanei e adulti, assimilando nuove conoscenze.

I bambini imparano più rapidamente e rafforzano le loro conoscenze in modo semplice quando queste due fasi procedono di pari passo. Ciò significa che per far sì che i bambini diventino adulti che consumano cibo locale, proveniente dalle Filiere Corte, c'è un lungo processo che deve avvenire a scuola e a casa con la famiglia.

Se i bambini mostrano interesse nel condividere i loro dubbi e le loro idee a casa, sono più facilmente in grado di imparare e sono più incoraggiati a partecipare alle lezioni e alle attività extrascolastiche. Inoltre, quando i genitori sono curiosi degli argomenti che i loro figli stanno imparando, gli studenti sono in grado di riaffermare ancora di più le loro conoscenze. La scuola e la famiglia condividono il compito di educare. Per questo motivo, gli adulti devono imparare a conoscere questi argomenti, sia per i propri fini che per insegnarli ai bambini.

Sebbene la famiglia e la scuola siano gli attori principali per l'educazione dei bambini, l'approccio che devono seguire è diverso. A scuola, i bambini dovrebbero avere tutti gli argomenti legati all'alimentazione, menzionati nella sezione precedente, come parte della loro offerta formativa. Ad esempio, gli insegnanti potrebbero utilizzare tecniche di "gioco" e invitare i bambini a partecipare ad alcune sfide in cui devono prendere parte attivamente per identificare i benefici del cibo locale e della sana alimentazione. Se ci concentriamo sulla famiglia, sarebbe più importante che i bambini avessero familiarità con i modelli di consumo che includono alimenti sani provenienti dalle Filiere Corte.

Nella sezione "Risorse utili" si trovano immagini personalizzabili che possono essere utilizzate nel processo di apprendimento. Queste possono essere scaricate **qui**.

Organizzare attività di trasferimento della conoscenza – Webinar come esempio di successo

Ci sono molte possibilità per insegnare e stimolare gli altri. Se siete una scuola, potete approfittare delle infografiche, delle ricerche di parole e delle immagini modificabili che abbiamo incluso nella sezione "Risorse utili".

Se volete educare i giovani o gli adulti, vi invitiamo a guardare i nostri webinar sulla **sana alimentazione** e sui **benefici del cibo locale**, come esempio di contenuti che potreste condividere e mettere in pratica.

Negli ultimi anni, i webinar sono diventati uno dei modi più efficaci per raggiungere un numero elevato di persone con un'ampia distribuzione geografica. Per questo motivo includiamo alcuni suggerimenti su come organizzare i webinar come uno dei modi più efficaci per insegnare agli altri concetti come il cibo locale e le Filiere Corte:

Il primo passo è identificare il tipo di sessione più appropriato. Possiamo scegliere tra diverse strutture, come lo stile Mainstage, che si articola in tre parti: accoglienza dei partecipanti o introduzione, presentazione centrale conclusa da una sintesi e ringraziamenti o osservazioni su tematiche di natura amministrativa.

1. CHE TIPO DI SESSIONE VOGLIAMO?

B – Benvenuto

I - Introduzione dei relatori

P – Presentazione

DM - Domande per i relatori curate da un Moderatore

Q & A - Domande rivolte ai relatori da parte del pubblico

S – Sintesi

R - Ringraziamenti e questioni di natura amministrativa

Se si desidera l'interazione, si può optare per uno stile Q&A, che prevede un tempo sufficiente per 10 domande circa. Il grafico in figura mostra che sono disponibili diverse opzioni. Alcune sono utili in situazioni con diversi relatori, mentre altre sono utili quando c'è un moderatore che guida la conversazione e lo scambio tra il relatore e il pubblico.

È consigliabile invitare relatori esterni, perché ciò consente di ottenere un pubblico più ampio e rende il webinar più interessante grazie alla presenza di punti di vista diversi.

Dopo aver pianificato la struttura iniziale, si può valutare il tipo di interazione che si desidera avere con il pubblico. Si può scegliere uno stile di workshop in cui le persone partecipano attivamente, oppure utilizzare un software o un altro strumento (tool) per rispondere alle domande.

Per esempio, Mentimeter è una scelta comune perché è abbastanza semplice da utilizzare e ha una versione base gratuita. Oltre a creare presentazioni interattive, questo software consente di includere facilmente domande, sondaggi e quiz. Crea molto coinvolgimento e partecipazione e può essere usato indipendentemente da qualsiasi software per webinar.

Se si vuole fare un ulteriore passo in avanti, si possono progettare esercizi o consentire al pubblico di lavorare in gruppo, in modo da ottenere informazioni più elaborate che possono essere sfruttate per la generazione e classificazione di azioni di marketing mirate a ottenere un maggiore grado di coinvolgimento e soddisfazione degli utenti

Questo comporta un costo maggiore, poiché tali attività richiedono una preparazione significativa e necessiterebbero dell'uso di strumenti software a pagamento come GoToTraining.

Un metodo più innovativo per gli eventi online è l'uso di esercizi di co-creazione. Questi offrono vantaggi simili a quelli del lavoro in gruppo, ma richiedono un facilitatore esperto, una solida pianificazione e l'uso di strumenti esterni come Miro.

A questo punto è possibile selezionare il software di base da utilizzare nella sessione. Ci sono molte opzioni disponibili, tra cui Teams, Zoom, GoToMeeting e altri.

È possibile registrare il webinar e caricarlo su Youtube per raggiungere un pubblico più vasto e renderlo disponibile per le persone che non hanno potuto parteciparvi. Se intendete farlo, è importante informare le persone che la sessione viene registrata a causa del Regolamento in materia di protezione dei Dati Personali (GDPR-Regolamento 2016/679). Una volta terminato il webinar, si consiglia di inviare un'e-mail di follow-up a tutti i partecipanti con la registrazione della sessione, le presentazioni PowerPoint o i PDF e il documento che raccoglie tutte le domande e le risposte della sessione.

Per concludere, ecco alcune idee per promuovere il vostro evento on-line o webinar online:

- Utilizzate un elemento tipo pop-up o altro sul vostro sito web per promuovere l'evento con le informazioni correlate.
- Inviare una e-mail alle istituzioni che possono contribuire alla divulgazione
- Pubblicare contenuti pertinenti in un post sul blog o nella sezione notizie del vostro sito web.
- Inviare una e-mail agli stakeholder che potrebbero essere interessati a partecipare al webinar.
- Condividete il Vostro evento sui canali dei social media
- Inviare un comunicato stampa ai media

Concetti chiave

Concetti chiave

Questa sezione contiene diverse definizioni e concetti rilevanti in tema di prodotti locali che aiuteranno a capire meglio le filiere corte. Sono incluse spiegazioni di concetti relativi alle modalità di interazione con gli agricoltori e di acquisto di prodotti locali.

Acquisti in azienda agricola

"Un'opzione di mercato al dettaglio dove i consumatori possono acquistare direttamente i prodotti coltivati dall'azienda agricola". (Strength2food project, 2020)

Agricoltura

"È l'attività di coltivare o di allevare animali in un'azienda agricola" (Collins, 2017)

Agricoltura biológica

È "un metodo di agricoltura che punta a produrre alimenti utilizzando sostanze e processi naturali". Quindi, con un minore impatto ambientale. (European Commission, 2021)

Agricoltura supportata dalla comunità (CSA)

È un modello di partnership tra consumatori e produttori "in cui si condivide parte dei rischi, delle decisioni e dei frutti della produzione". (Short Food Supply Chain Network, 2019). Entrambe le parti ne beneficiano, dal momento che i produttori ottengono un reddito stabile e sicuro, e i consumatori l'accesso a prodotti freschi.

Agroecologia

Questo approccio "applica simultaneamente concetti e principi ecologici e sociali alla progettazione e alla gestione dei sistemi alimentari e agricoli. Cerca di ottimizzare le interazioni tra piante, animali, esseri umani e ambiente, prendendo in considerazione gli aspetti sociali che devono essere indirizzati verso un sistema alimentare sostenibile ed equo". (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2018)

Alimentazione sana

"Una sana alimentazione consiste in un apporto calorico ottimale, basato su una grande varietà di alimenti in prevalenza di origine vegetale, basse quantità di alimenti di origine animale, un apporto di grassi insaturi piuttosto che saturi e quantità ridotte di cereali raffinati, alimenti altamente trasformati e zuccheri aggiunti". (EAT-Lancet Commission, 2019)

Alimenti freschi

Alimenti "non conservati per inscatolamento o disidratazione o surgelamento o affumicatura". (IXL Learning, n.d.)

Alimenti local

Sono "alimenti prodotti a breve distanza da dove vengono consumati, spesso accompagnati da una struttura sociale e da una catena di approvvigionamento diversa dal sistema dei supermercati su larga scala". (Waltz, 2011)

Alimenti di origine vegetale

Includono frutta, verdura, legumi, noci, semi e cereali integrali.

Appalti pubblici

Si riferisce al "processo attraverso il quale le autorità pubbliche, come i dipartimenti governativi o le autorità locali, acquistano lavoro, beni o servizi da aziende". (Commissione Europea, 2018)

Bene di largo consumo

Si tratta di un articolo "ampiamente disponibile e acquistato frequentemente con il minimo sforzo" (Kenton, 2021) e normalmente acquistato come parte di un'abitudine. In questa categoria, possiamo trovare merci come verdure pretagliate o fast food.

Catena di approvvigionamento

Può essere definita come "l'intero sistema di produzione e consegna di un prodotto o servizio, dalla fase iniziale di approvvigionamento delle materie prime fino alla consegna finale del prodotto o del servizio agli utenti finali". (CFI Education, 2021)

Centro agroalimentare

"Una struttura centralizzata che facilita l'aggregazione, lo stoccaggio, la lavorazione, la commercializzazione e la distribuzione di prodotti alimentari locali" (Strenght2food project, 2020).

Chilometri alimentari (*food miles*)

È la "distanza tra il luogo dove il prodotto viene coltivato o prodotto e il luogo dove viene consumato". (Cambridge University Press, 2018)

Coltivazione agro-ecológica

Tenta di "creare sistemi di produzione alimentare stabili resilienti alle perturbazioni ambientali come il cambiamento climatico e le malattie". (Shulman, 2020)

Commercio all'ingrosso

"L'attività di vendita di beni in grandi quantità e a prezzi bassi, in genere per essere rivenduti dai dettaglianti con un profitto" (Lexico, 2021)

Comunità locale

Gruppo di persone all'interno di un'area geografica locale (Stand4 LLC, 2021)

Consegna effettuata dall'azienda agricola

"Opzione di mercato al dettaglio dove i consumatori ricevono prodotti agricoli consegnati a casa loro". (Strength2food project, 2020)

Consumatore

"Una persona che acquista beni o servizi per il proprio uso " (Cambridge University Press, 2018)

Cooperativa di agricoltori

Forma di impresa costituita da "Un gruppo di coltivatori che collaborano in alcune aree di attività e mettono in comune le risorse, ad esempio per la produzione, la commercializzazione e la vendita al dettaglio". (Strength2food project, 2020)

Chilometri alimentari (*food miles*)

È la "distanza luogo prodotto coltivato luogo consumato"

Distributore automatico self-service

"Un'opzione di distribuzione di prodotti dove i consumatori possono acquistare prodotti freschi, forniti da produttori locali, riempiendo contenitori propri o forniti". (Strength2food project, 2020)

Educazione

L'atto o il processo di impartire o acquisire conoscenza (Random House, 2016)

E-learning

"L'uso della tecnologia di rete per progettare, distribuire, selezionare, amministrare e condividere l'apprendimento" (Cinema8, 2021)

Etichetta trasparente

Include gli elenchi degli ingredienti, tutto ciò che è pubblicizzato sulla confezione e l'impatto del prodotto sull'ambiente e sulle persone. E' un'etichetta, a misura di consumatore, che include un breve elenco di ingredienti che sono buoni e sostenibili, o sono percepiti come tali. (Lascom, 2018)

Filiere Corte (SFSC)

Ai fini del progetto agroBRIDGES è stata sviluppata e concordata una definizione chiara e di facile comprensione: Le filiere corte hanno il minor numero possibile di intermediari tra il produttore e il consumatore/cittadino che consuma il prodotto.

Fresco

Se usato riferito a frutta e verdura, significa non lavorato (quindi non in scatola, in salamoia, conservato o surgelato). (Loades, 2017)

Gruppo di acquisto solidale

"Un gruppo di persone, per esempio famiglie, che collaborano per acquistare alimenti e altri prodotti direttamente dai coltivatori". (Strength2food project, 2020)

Indicazioni geografiche

Si tratta di un "marchio utilizzato su prodotti che hanno un'origine geografica specifica e che possiedono una qualche qualità o una reputazione dovute a quell'origine". (World Intellectual Property Organization, 2018)

Intermediario

Una persona o un'organizzazione che funge da collegamento tra due persone o gruppi. (Collins, 2021)

Linee guida per gli “Acquisti Verdi” della Pubblica Amministrazione (Green Public Procurement - GPP)

I GPP sono definiti, nelle comunicazioni della Commissione Europea, "Acquisti pubblici per un ambiente migliore" ovvero un processo in cui le autorità pubbliche cercano di acquistare beni, servizi e lavori con un impatto ambientale ridotto lungo tutto il loro ciclo di vita rispetto a beni, servizi e lavori aventi la stessa funzione primaria e che sarebbero altrimenti acquistati. Uno dei settori prioritari, identificati dalla Commissione, è il settore degli alimenti e della ristorazione (agroBRIDGES Consortium, 2021).

Mercato degli agricoltori

“È un mercato vero e proprio, al dettaglio, dove i coltivatori/produitori possono vendere i prodotti da loro coltivati, e altri alimenti trasformati, direttamente ai consumatori”. (Strength2food project, 2020)

Negozi locale

"Un'attività locale indipendente che vende prodotti all'interno di una comunità locale". (Strength2food project, 2020)

Perdite alimentari

Le perdite alimentari avvengono “prima che i prodotti raggiungano il consumatore come risultato non intenzionale di processi agricoli o di limitazioni tecniche nelle fasi di produzione, stoccaggio, trasformazione e distribuzione”. (EAT-Lancet Commission , 2019)

Prodotti freschi

Questi prodotti hanno un impatto diretto sul successo delle filiere corte, in quanto i consumatori comprano prodotti locali perché ritengono di trovare prodotti più freschi di quelli che possono comprare nei supermercati o in altri negozi. (Short Food Supply Chain Network, 2019).

Produttore alimentare

Una "persona che ha coltivato, allevato, trasformato, preparato, prodotto o comunque aggiunto valore al prodotto alimentare che vende". (Law Insider, 2017)

Raccolta diretta in azienda

"Un accordo con cui i consumatori possono raccogliere direttamente frutta e verdura in un'azienda agricola pagando un importo concordato in base al peso /valore della cassetta". (Strength2food project, 2020)

Rivenditore

"Una persona o un'azienda che vende beni al pubblico in quantità relativamente piccole per l'uso o il consumo". (Lexico, 2021)

Sistemi di conoscenza e innovazione in agricoltura

Il termine si riferisce alle "modalità con cui persone e organizzazioni interagiscono all'interno di un paese o di una regione come ad esempio pratiche agricole, business, ricerca, ecc.." (EIP-AGRI Support Facility, 2018)

Sistema alimentare

Include "tutti gli elementi e le attività che si riferiscono alla produzione, lavorazione, distribuzione, preparazione e consumo di alimenti". (EAT-Lancet Commission, 2019)

Sistema alimentare sostenibile

"Fornisce sicurezza alimentare e sostentamento per tutti in modo tale che le basi economiche, sociali e ambientali per generare sicurezza alimentare e sostentamento per le generazioni future non siano compromesse". (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2018)

Spaccio dell'azienda agricola

"Un punto vendita al dettaglio che vende prodotti provenienti direttamente dall'azienda agricola". (Strength2food project, 2020)

Sprechi alimentari

Si riferiscono al "cibo ancora adatto al consumo, che viene consapevolmente scartato nelle fasi di vendita al dettaglio e di consumo" oppure perso dopo il raccolto. (EAT-Lancet Commission, 2019)

Tecniche di educazione

Un insieme di strumenti didattici, tecniche, strategie e metodi che gli insegnanti utilizzano per aumentare la partecipazione degli studenti e garantire un'esperienza attiva e significativa nel processo di apprendimento (Collins, 2017)

Vendita in cassetta (box)

"Un accordo in cui i consumatori pagano un importo fisso per una quantità concordata di verdura, frutta o altri prodotti, consegnati regolarmente a domicilio" (Strength2food project, 2020)

Vendite al di fuori dell'azienda agricola

Questi tipi di filiere corte nel settore commerciale si basano sul fatto che il prodotto non viene venduto nel luogo in cui si trovano i coltivatori, ma all'interno di un luogo correlato e vicino con una chiara identificazione del prodotto (ad esempio, mercato degli agricoltori, food festival, cooperative, hotel, ristoranti, caffè di fiducia e di prossimità e venditori al dettaglio...). (agroBRIDGES Consortium, 2021)

Vendite in azienda agricola

Gli alimenti locali sono venduti direttamente nei locali del coltivatore o del produttore (per esempio, spacci, agriturismi, vendite in strada o raccolta diretta in azienda) (agroBRIDGES Consortium, 2021)

Vendita a distanza

Questo modello identifica tipi di filiere corte in cui i prodotti vengono venduti e consegnati al di fuori della regione di produzione, ma con informazioni debitamente incorporate in etichetta per fornire ai consumatori il maggior dettaglio possibile. Le consegne dirette dell'azienda agricola attraverso diversi schemi di fornitura, le vendite online o i dettaglianti specializzati rientrano in questo tipo di filiera corta. (agroBRIDGES Consortium, 2021)

Vendite di prossimità

Questo modello include sia il metodo di vendita diretta (il consumatore compra direttamente dal produttore) sia le filiere corte di prossimità (gli alimenti sono prodotti e venduti in una determinata regione di produzione). (agroBRIDGES Consortium, 2021).

Risorse e materiali utili

Risorse e materiali utili

In questa sezione troverete informazioni aggiuntive che possono essere utili nel caso in cui vogliate saperne di più sul cibo locale e sulle sane abitudini alimentari. Troverete anche materiali di comunicazione da utilizzare per la formazione di altre persone.

Casi di successo per i consumatori

Visitate il nostro catalogo sulle Buone Pratiche disponibile sul sito web del progetto. Trovate quella più adatta alle vostre esigenze attraverso i filtri sulla destra e utilizzando il motore di ricerca. All'interno di ogni articolo troverete anche un link attraverso il quale potrete vedere il contenuto completo di ogni buona pratica. Inoltre, è possibile guardare il nostro video che include 12 casi di successo.

Catalogo sulle Buone Pratiche:

Video:

PER UNA ALIMENTAZIONE SANA E SOSTENIBILE

Mangia almeno 5 porzioni al
giorno di frutta e verdura

Varia tipologia, provenienza
e colore della frutta e della
verdura che mangi

Preferisci prodotti di stagione

Consuma moderatamente
frutta secca e semi oleosi

ALIMENTI CONTENENTI CALCIO

Latte e latticini

Broccoli

Acqua

Cavolo

Pesce con lisce

Tofu

Legumi

DA CONSUMARE OCCASIONALMENTE

Zucchero, miele
e marmellata

Bevande gassate
e zuccherate

Dolci

Snack salati

Snack dolci

ALIMENTAZIONE SANA E EQUILIBRATA

- Più FV e legumi
- Più cereali integrali
- Pesce 2/3 volte a settimana
- Preferire l'olio extravergine d'oliva
- Latte e yogurt 3 volte al giorno

- Meno grassi
- Meno zuccheri
- Meno sale

- Non eccedere con le porzioni
- Non escludere gruppi alimentari
- Non saltare la prima colazione
- Fai più attività fisica

ALIMENTI RICCHI DI FIBRA E/O FERMENTATI

Verdura

Frutta

Legumi

Cereali integrali

Yogurt

Kefir

Crauti

Materiali per bambini e bambine Concetti

Consumatore

Una persona che acquista beni o servizi per il proprio uso

Alimento fresco

Alimento raccolto o prodotto di recente e non conservato, ad esempio congelato o messo in scatola

Alimentazione sana

Ti dà la giusta energia. E' ricca di frutta, verdura, legumi e cereali integrali. Comprende alimenti di origine animale, ma in quantità moderata.

Cibo locale

Alimento prodotto vicino al luogo in cui si consuma, ad esempio quello che si acquista da un'azienda agricola vicina alla propria abitazione

Filiere corte

Le Filiere Corte riducono il numero di intermediari, come i grossisti o le grandi catenedi supermercati, che si frappongono tra l'agricoltore e i consumatori; ad esempio, gli alimenti possono essere venduti direttamente dall'agricoltore in azienda, nei mercati agricoli o online, oppure venduti da piccoli rivenditori locali.

Piatto salutare

1/2 FRUTTA e VERDURA

Verde, giallo- arancione, rosso, bianco e blu-viola: colora il tuo piatto con tanta frutta e verdura!

ACQUA

Bevi acqua in abbondanza. Evita bevande zuccherate

1/4 CEREALI

Pane, pasta, riso... preferisci quelli integrali

1/4 ALIMENTI PROTEICI

Pesce, pollame, legumi, derivati del latte, uova, noci sono fonti ideali di proteine.

Cerca le parole

V W I M U G E L S X A C
U P P Z T I X N V F A O
P J C J U S M L M S L N
P D Q P O X P V A G I S
P R O D U T T O R E M U
F F R U T T A O U M E M
T R U V T E S E D A N A
L M E S V W J L R Z T T
F C O S U V N A E L I O
I D E Q C G S C V S R R
J T O C F O T O A O T E
O C E G H L W L V J R K

Produttore
Consumatore
Locale
Frutta

Verdura
Legumi
Alimenti
Fresco

Link utili (in inglese)

La catena alimentare spiegata ai bambini:

Rapporto sulla Alimentazione sana e sostenibile per I Paesi Europei (Associazione Europea di Salute Pubblica):

Check up sull'alimentazione sana

Pianificatore di pasti sani

Nutrimeter per bambini

Finlandia

- Programma alimentare locale - Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
- Fonte di informazione nazionale sull'alimentazione locale
- Informazioni sull'alimentazione

Francia

- Consumare fresco e locale - Ministero dell'Agricoltura e dell'Alimentazione
- Accueil - Ici C Local (non tradurre)
- OAD - Strumento di supporto alle decisioni: Piattaforme
- Per un'alimentazione sana e sostenibile – Rapporto
- Fresco e locale, la piattaforma per un'alimentazione sana e responsabile
- Costruisci il tuo progetto alimentare territoriale per avvicinare produzione e consumo locale
- Legame con il territorio e valorizzazione del patrimonio tradizionale

Grecia

- Piano d'azione nazionale sulla riformulazione degli alimenti
- Linee guida dietetiche basate sugli alimenti

Irlanda

- Linee guida per una sana alimentazione
- Mangiare bene
- Mangiare sano
- Consiglio Alimentare Irlandese

Italia

- Linee Guida per un'asana alimentazione
- Okkio alla salute
- Ministero della Salute: Alimentazione corretta
- Ministero della Salute: Mangia Sano

Lettonia

- Elenco delle raccomandazioni del Ministero della Salute (MoH) su una sana alimentazione per i vari gruppi sociali

- Regolamento sulle norme nutrizionali per gli studenti degli istituti scolastici, i clienti degli istituti di assistenza sociale e di riabilitazione sociale e i pazienti degli istituti medici

- Regolamento sulla quantità massima consentita di acidi grassi trans nei prodotti alimentari

- Legge sulla circolazione delle bevande energetiche

- Rapporto sulla cooperazione reciproca sostenibile tra il settore pubblico e quello privato per la promozione di uno stile di vita sano per i bambini

- Misure attuate nell'ambito del progetto di promozione della salute del FSE

- Sulle accise

- Esempi di menu per gli istituti scolastici

Lituania

- Descrizione della procedura per l'organizzazione del catering nell'educazione prescolare, nell'educazione generale nelle scuole e negli istituti di assistenza sociale per bambini

- Obblighi delle imprese alimentari nell'ambito dell'accordo di cooperazione con il Sam per il miglioramento dei prodotti alimentari

- Programma nazionale di sviluppo della sanità pubblica

- Strategia nazionale per la salute 2014-2025

- Decreto sull'etichettatura dei prodotti alimentari

- Regolamento sull'alimentazione prescolare e scolastica

- Decreto sui livelli massimi di acidi grassi trans nei prodotti alimenta

Polonia

- Qualità commerciale ed etichettatura degli alimenti
- Incontra il Buon Cibo
- Il canone della cucina polacca
- La Polonia ha un buon sapore
- Prodotto polacco
- Sistemi nazionali di qualità alimentare
- Strategia di promozione alimentare
- "Mantieni la forma!" - programma educativo sull'alimentazione e l'attività fisica equilibrate
- Alimentazione sana nelle scuole

Spagna

- Strategia NAOS
- Linee guida per una corretta alimentazione
- Politica - Informazioni sul modello Nutri-Score | Database globale sull'attuazione dell'azione nutrizionale (GINA)

Paesi Bassi

- Programmi e accordi finalizzati ad una alimentazione più sana
- Misure per la promozione di un'alimentazione più sana per ridurre l'insorgenza di obesità e sovrappeso
- Riduzione della quantità di sale, grassi saturi e calorie (zucchero) nei prodotti
- Informazioni oggettive sulla alimentazione sana
- Consigli alle persone per uno stile di vita più sano
- Alimentazione più sana come strumento di prevenzione delle malattie/protezione della salute umana
- Istituto nazionale per la salute pubblica e l'ambiente

Bibliografia

agroBRIDGES Consortium. (2021). *D1.2: Report on European and Regional analysis of producer and consumer needs and barriers.*

agroBRIDGES Consortium. (2021). *D1.5: Review on Policy aspects related to SFSCs.*

agroBRIDGES Consortium. (2021). *D2.1: SFSCs business and marketing models categorisation.*

Amisson, L. (2022, April 26). *Is eating locally grown food healthier for you?* Retrieved December 2021, from Virtua Health: <https://www.virtua.org/articles/is-eating-locally-grown-food-healthier-for-you#:~:text=The%20main%20health%20benefit%20of,it's%20most%20dense%20with%20nutrients.>

Augère-Granier, M.-L. (2016). *Briefing European Parliamentary Research Service.* Retrieved December 2021, from European Parliamentary Research Service: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI\(2016\)586650_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586650/EPRS_BRI(2016)586650_EN.pdf)

Cambridge University Press. (2018). *Consumer.* Retrieved December 2021, from Cambridge Dictionary: <https://dictionary.cambridge.org/es-LA/dictionary/english/consumer>

Cambridge University Press. (2019). *Food miles.* Retrieved December 2021, from Cambridge Dictionary: <https://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles/food-miles>

Centres for Disease Control and Prevention. (2021, May 16). *Benefits of Healthy Eating*. Retrieved December 2021, from Centres for Disease Control and Prevention: <https://www.cdc.gov/nutrition/resources-publications/benefits-of-healthy-eating.html>

CFI Education. (2021, November 1). *Supply Chain*. Retrieved December 2021, from CFI Education: <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/strategy/supply-chain/>

Cinema8. (2021, October 05). *The History and Methods Of Online Education*. Retrieved December 2021, from Cinema 8: <https://cinema8.com/blog/the-history-and-methods-of-online-education>

Collins. (2017). *Educational methods*. Retrieved April 2022, from Collins Dictionary: <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/educational-methods>

Collins. (2017). *Farming*. Retrieved December 2021, from Collins dictionary: <https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/farming>

Collins. (2021). *Intermediary*. Retrieved December 2021, from Collins dictionary: <https://www.collinsdictionary.com/es/diccionario/ingles/intermediary>

Crichton-Stuart, C. (2020, December 10). *What are the benefits of eating healthy?* Retrieved December 2021, from Medical News Today: <https://www.medicalnewstoday.com/articles/322268>

EAT-Lancet Commission . (2019, January). *EAT-Lancet Commission Summary Report Food Planet Health*. Retrieved December 2021, from EAT Forum: https://eatforum.org/content/uploads/2019/01/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report.pdf

EIP-AGRI Support Facility. (2018). *EIP-AGRI Brochure Agricultural Knowledge and Innovation Systems*. Retrieved December 2021, from EIP-AGRI Agriculture and Innovation: <https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-agricultural-knowledge-and>

European Commission. (2018). *Public procurement*. Retrieved December 2021, from European Commission: https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en

European Commission. (2021). *Organics at a glance*. Retrieved December 2021, from European Commission: https://ec.europa.eu/info/foodfarming-fisheries/farming/organic-farming/organics-glance_en

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2018). *Sustainable food systems*. Retrieved December 2021, from Food and Agriculture Organization of the United Nations: <https://www.fao.org/3/ca2079en/CA2079EN.pdf>

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2018). *The 10 elements of agroecology*. Retrieved December 2021, from FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations: <https://www.fao.org/3/i9037en/i9037en.pdf>

IXL Learning. (n.d.). *Fresh food*. Retrieved December 2021, from Vocabulary: <https://www.vocabulary.com/dictionary/fresh%20food>

Kenton, W. (2021, April 22). *Convenience Good*. Retrieved December 2021, from Investopedia:
<https://www.investopedia.com/terms/c/convenience-good.asp>

Lascom. (2018, June 19). *Making Sense Of The Clean Label Concept*. Retrieved December 2021, from Food Manufacturing: <https://www.foodmanufacturing.com/labeling/blog/13166825/making-sense-of-the-clean-label-concept>

Law Insider. (2017). *Food Producer definition*. Retrieved December 2021, from Law Insider:
<https://www.lawinsider.com/dictionary/food-producer>

Lexico. (2021). *Retailer*. Retrieved December 2021, from Lexico by Oxford: <https://www.lexico.com/definition/retailer>

Loades, M. (2017, June 30). *Food Claims: What does fresh mean in food?* Retrieved December 2021, from Froghop: <https://www.froghop.co.uk/food-claims-what-does-fresh-mean-in-food/>

Random House. (2016). *Education*. Retrieved December 2021, from Random House unabridged dictionary:
<https://www.dictionary.com/browse/education>

Short Food Supply Chain Network. (2019, November 5).

Glossary. Retrieved December 2021, from Short Food Supply Chain Network - Youtube Channel:

<https://www.youtube.com/watch?v=N>

[XSOc1MkgVs&list=PL3KSlp7vnOeewyNTypCnKuQd6NZ74srzy](https://www.youtube.com/watch?v=N)

Shulman, R. (2020, October 1). *Agroecological Farming vs.*

Organic Farming: What's the difference? Retrieved December 2021, from Insteading: <https://insteading.com/blog/sustainable-farming-organic-vs-agroecology/>

SMARTCHAIN project. (2021). *Short Food Supply Chains.*

Retrieved December 2021, from SMARTCHAIN project:

<https://www.smartchain-h2020.eu/short-food-supply-chains/>

Stands4 LLC. (2021). *Definitions for local community.* Retrieved December 2021, from Definitions.net:

<https://www.definitions.net/definition/local+community>

Strength2food project. (2020). *MOOC Strength2food.* Retrieved

December 2021, from Strength2food project:

[https://www.strength2food.eu/MOOC/content/](https://www.strength2food.eu/MOOC/content/index.php?page=300)

[index.php?page=300](https://www.strength2food.eu/MOOC/content/index.php?page=300)

United Nations Industrial Development Organization. (2020). *Short Food Supply Chains for Promoting Local Food on Local Markets*. Retrieved December 2021, from UNIDO Knowledge Hub: <https://hub.unido.org/node/2879>

Waltz, C. L. (2011). *Local food systems: background and issues*. Nova Science Publishers.

World Health Organization. (2020, April 29). *Healthy diet*. Retrieved December 2021, from World Health Organization: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet>

World Health Organization. (2021). *Benefits of a balanced diet*. Retrieved December 2021, from World Health Organization - Regional Office for Europe: <https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/a-healthy-lifestyle/benefits-of-a-balanced-diet#>

World Health Organization. (2021). *Nutrition*. Retrieved December 2021, from World Health Organization - Regional Office for Europe: <https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition>

World Intellectual Property Organization. (2018). *Geographical Indications*. Retrieved December 2021, from WIPO: https://www.wipo.int/geo_indications/en/

Allegato

Allegato 1 - Schede informative - Stato delle Filiera corte nei vari Paesi

Sono incluse 12 schede informative

ANDALUSIA, SPAIN.

- POPULATION: **8,427 MILLION** (2019)

- REPRESENTING **36,9%** OF THE OVERALL SPANISH GROSS ADDED VALUE IN THE AGRICULTURE SECTOR.

FRUITS AND VEGETABLES:

• 21,872 OF PRODUCERS

• IT HAS 4,400 MILLION OF HECTARE

• 124,921 HECTARES (FRUIT'S LAND)

• 2,66 MILLION OF TONNES
(FRUIT'S PRODUCTION VOLUME (2019))

• 3,013 MILLION

(36,4% OF THE TOTAL SPANISH PRODUCTION VALUE)

• 122,072 HECTARES

(VEGETABLE LAND 2019)

• 6,50 MILLION OF TONNES

(VEGETABLE PRODUCTION VOLUME 2019)

• 3,319 MILLION

(49,8 % OF TOTAL SPANISH PRODUCTION VALUE)

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

ECOLOGIC AND CERTIFIED VEGETABLE LOCAL PRODUCTION

- Offer local clients seasonal vegetables, ecologically produced, with low and respectful impact on the environment.
- A tailored system for order placement is usually established. In this case, the clients have the option to order a basket full of ecologic products, having the option to choose the kind of products for the basket or a premade one.

ICT BIDIRECTIONAL PLATFORM AS COMMERCIALISATION CHANNEL

- A platform which issues and control labeled agri-food products, the company identifies Short Food Supply Chain agri-food products and acts as a channel for producers and consumers.
- Producers can publish their products on the platform, add the NATURCODE's QR tag to their products and the customer can look for them on the platform.

FRUITS AND VEGETABLES

TURNOVER OF THE FOOD INDUSTRY:
PROCESSING AND PRESERVING OF FRUIT AND
VEGETABLES (2020)

- 435,437,000 € (2017)
- 504,684,000 € (2019)

PERCENTAGE OF ORGANICALLY FARMED AREA OF
THE TOTAL AREA OF PRODUCTION 13,5% (2019)

- OUTDOOR CULTIVATION AREA (2020):
- 19,861 HECTARES
 - GREENHOUSE AREA 386 HECTARES.

DAIRY

MANUFACTURE OF DAIRY PRODUCTS (2020)

- 2,23,102,000 € (2017)
- 2,299,744,000 € (2019)

MILK PRODUCTION IN 2019: 2,305 MIL. LITERS

- BUTTER PRODUCTION 51 MIL. KG
- CHEESE 84 MIL. KG

MILK IS MAINLY SOLD TO DAIRIES, WITH
ABOUT 4% OF DAIRY FARMS SELLING
DIRECTLY TO CONSUMERS (2020).

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

SELF-PICKING

Self-picking is very valuable model for berry farmers to sell their products. Self-picking is cheaper than buying ready-picked products from the farm or stores as well as higher quality.

Farmer's market sales is an important channel for individual companies, part of the local culture and local food culture.

The local food collectives (incl. REKO) offers consumers a way of ordering products directly from the producer, without the need for middlemen. The REKO collectives operate via Facebook as closed groups in which orders and deliveries are agreed on.

DIRECT SALES

Milk is mainly sold to dairies, with about 4% of dairy farms selling directly to consumers. Some small cheese factories sell their products directly for consumers or HoReCa sector.

FRUITS & VEGETABLES

PRODUCERS IN 2019:

- 30,900 (HORTICULTURE FARMS) • 27,600 (FRUITS FARMIN)
- 21% OF FRENCH FARMS ARE SELLING IN SHORT FOOD SUPPLY CHAIN.
- 2,44 MILLION TONNES OF FRESH FRUIT PER YEAR; 5,3 MILLION TONS OF FRESH VEGETABLES/YEAR.
- THE WHOLE PRODUCTION IS ESTIMATED TO BE 44,7 BILLION WORTH IN SALES REVENUE AND 14,3% COME FROM FRUITS AND VEGETABLE PRODUCTION.
- 2019: 4TH BIGGEST PRODUCER OF FRUITS IN EU
- 2018: 3RD BIGGEST PRODUCER OF VEGETABLES IN EU

CEREALS

- 300,000 FARMS OF CEREALS CROPS (2019)
- STATISTICS CONCERNING THE NUMBER OF SHORT FOOD SUPPLY CHAIN FOR CEREALS AREN'T AVAILABLE FOR THE MOMENT.
- 66 MILLION TONNES OF CEREALS PRODUCED. (2019)
- CEREAL PRODUCTION MAKES UP FOR 24,2% OF THE SALES REVENUE OF THE AGRICULTURAL SECTOR.
- FRANCE IS THE BIGGEST PRODUCER OF CEREALS IN THE EU, THE 3RD PRODUCER IN THE WORLD BEHIND CHINA AND THE USA.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

OPEN-AIR MARKETS

Open-air markets are the traditional type of Short Food Supply Chain in France.

- Historical marketplaces, mainly located in the heart of cities, a showcase of a great range of products, well accessible for consumers, pre-existing infrastructures...
- A stable marketplace that facilitates the exchange between the consumer and the producer.
- It's a mature, well-established model that requires a few subtle changes (logistics, price for the rent of a marketplace, timeslot accessibility for families) in order to stimulate more effectively the Short Food Supply Chains.

DIRECT SALES ON FARMS

Direct sales on farms, helped by digital platforms that identify the closest farms to the consumer.

- Easier for producers as they can sell directly where they produce goods, empowerment of producers, the consumer feels more engaged as it provides a better understanding of the origins of the product.
- The key value is the absence of an intermediary.
- A mature model that struggled with the geographical distance between the producer and the consumer but improved thanks to digital platforms making connexions.

FRUITS & VEGETABLES

- **68,811** (HOLDINGS 2016)
- **1,061,226 TONNES**
(FRUIT PRODUCTION VOLUME 2018)
- **201,600 TONNES** (VEGETABLE PRODUCTION 2018)
- **€ 1,094,9 MILLION** (INCOME 2018)
- **46%** (SHARE IN AGRICULTURAL OUTPUT OF THE REGION 2018)

SHEEP SECTOR

- **4,798** (HOLDINGS 2016)
- **123,784 TONNES**
(SHEEP MILK PRODUCTION VOLUME 2018)
- **€ 34,63 MILLION** (INCOME 2018)
- **7%** (SHARE IN ANIMAL OUTPUT OF THE REGION 2018)

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

OPEN-AIR ORGANIC FARMERS MARKET

- Consumer purchases a product directly from the local producer or wholesaler on a face-to-face basis.
- Based on the traditional and well-established model of open-air markets.
- Contributing to and satisfying the consumers quest for healthy and safe products at fair prices.
- Establishing trust regarding the quality of the products offered.
- A collective, bottom-up, endogenous process of initiating and implementing change in food systems (conventional versus organic).

SOCIAL CONSUMER COOPERATIVE

- Products are produced and retailed in the specific region of production.
- Products mainly come from local areas of proximity, so that closer relationship with the producers is maintained and transport costs are minimised.
- Any interested individual can be member of the cooperative by paying a subscription fee.
- Members participate in the selection of the type and quality of products to be sold and the negotiations about the prices.
- Honesty and trust are created by the social character of the model.

BEEF

- **78,300** SPECIALIST BEEF CATTLE FARMS
- TOTAL BEEF PRODUCTION: **520,000** TONNES
- EXPORTATIONS: **470,000** TONNES
- **5TH LARGEST NET** EXPORTER OF BEEF IN THE WORLD
- BEEF WORTH ALMOST **€2.5 BILLION** WAS EXPORTED TO AROUND 70 COUNTRIES IN 2018
- IRISH BEEF PRODUCTION IS PREDOMINATELY A GRASS-BASED SYSTEM, WITH **617 THOUSAND TONNES** PRODUCED IN 2017.

HORTICULTURE

- IRELAND'S HORTICULTURE SECTOR HAD A FARM GATE VALUE OF **€477 MILLION** (2019)
- **4TH HIGHEST** SECTOR IN TERMS OF GROSS AGRICULTURAL COMMODITY OUTPUT VALUE
- MUSHROOMS ACCOUNTED FOR **€119.2M** WITH POTATOES **€111M**, FIELD VEGETABLES **€77.8M**, PROTECTED CROPS **€91.5M** AND OUTDOOR FRUIT **€10.7M**
- THE MUSHROOM INDUSTRY IS THE LARGEST HORTICULTURAL SECTOR IN IRELAND WITH A FARM GATE VALUE OF **€119 MILLION**
- IN 2019 THERE WERE 34 MUSHROOM GROWERS PRODUCING OVER **68,000 TONNES**. THE SECTOR EMPLOYS APPROX. 3,500 PEOPLE.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

NEIGHBOURFOODS

• Through this website, a consumer can find their local market on the markets page and choose from a wide range of local produce including fruit and veg, bread, pastries, cheese, meats, beers and many more. Purchases are made online. Each week consumers collect their order at a local venue. At the collection, all items are packed and ready to be collected. All of the products listed in a NeighbourFood market are grown or produced by local farmers or artisan producers.

The sale of any large-scale commercially grown vegetables, non-organic imported fruit or vegetables, genetically modified products, intensively reared meat, imported fish or battery eggs are not permitted to be sold at a NeighbourFood market.

SPECIALISED RETAIL SHOP

• The Little Cheese Shop is a small retail shop that sells mostly local cheese but also a few high-quality cheeses from overseas. The cheese is purchased directly from the producer. The company has one local shop and an online shop. Product range is a minimum of 90% Irish but is generally at around 95%. The imported produce is top of the range foreign produce (for example a cheese shop must sell parmesan, so they import the best parmesan cheese).

Good quality cheeses are sold with expert advice and knowledge on the products from the retailer. The shop supports local farmers.

To be a direct link - they offer a link for new products to get into the market. Where the producers can't be there in person, they have a spokesperson for them.

-9,994,006
(POPULATION 2021)

-€30,035 MILLION
(FOOD INDUSTRY)

-€61,6 BILLION
(AGRICULTURE, FORESTRY, AND FISHERIES PRODUCTION)

FRUITS & VEGETABLES

- 864,860 HECTARES (2020)
- 30,146,182 QUINTALS (PRODUCTION 2020)
- 27 PRODUCTS WITH GEOGRAPHICAL INDICATION
- 40 (PRODUCER ORGANIZATIONS 2020)
- 40,000 (EMPLOYEES IN VEGETABLES PRODUCTION 2020)
- 15,000 (FRUIT FARMS 2020)

BEEF SECTOR

- €430 MILLION PER YEAR
- 282,000 (ANIMALS REGISTERED IN THE HERD BOOK 2019)
- 8,000 BREEDING FARMS
- COALVI CONSORTIUM BRINGS TOGETHER MORE THAN 1,500 FARMS
- PRODUCER - BUTCHERS - CONSUMER (SHORT SUPPLY CHAIN)

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

FARMERS' MARKETS

The model allows producers to sell their products directly to consumers in physical spaces dedicated to them. Generally, in Farmers' Markets, there are several stalls, each of which is occupied by a farmer that offers its products. In the Farmer's Market, all foodstuffs are sold, from fruit and vegetables to meat, from wine to oil, from fish to processed products.

The reasons that most drive consumers to get supplies are the high quality of the products, the direct contact with the producers, thus having the opportunity to learn about their stories and their production techniques, and the possibility of supporting the local agricultural economy.

ALLIANCE AMONG OPERATORS AND COALVI CONSORTIUM

The model is based on the specificity of products and services offer to customers. It is a kind of faith agreement between sellers and customers. On the one side, the key points are quality, local origin, and service; on the other side, the key elements are continuity/fidelity in the purchases and willingness to pay a high price differential.

Relations with consumers are managed through personal contacts, that is the leverage point of this model. It is a personal and social relationship, based on trust.

HORTICULTURE

-2069 (PRODUCERS)

-TOTAL PRODUCTION VALUE SHORT FOOD
SUPPLY CHAIN: **€ 2691 MILLION**

-SHARE IN TOTAL PLANT-BASED AGRICULTURAL
PRODUCTION: **18,9%**

DAIRY

-1146 (PRODUCERS)

-TOTAL PRODUCTION VALUE SHORT FOOD
SUPPLY CHAIN: **€ 196 MILLION**

-SHARE IN TOTAL ANIMAL-BASED
AGRICULTURAL PRODUCTION: **1,8%**

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

DIRECT SALES - RECHTSTREEK

Rechtstreek provides an online platform where consumers can order local agri-food products. After the orders have been collected, local producers are informed, and the food products are picked up and transported to the distribution centres from Rechtstreek. From there the products are sent to regional pick-up points where consumers can collect their orders.

Key elements: online orders by consumers, assortment of fresh food products (large variety of products, from meat and dairy to fresh fruits and vegetables to bakery products and snacks), distribution and logistics coordinated by Rechtstreek, pick-up points in neighbourhoods where orders are placed, deliveries / pick-up by consumers twice per week.

STREECKGENOTEN

Streeckgenoten is a quality label that identifies local and specialty food products from local producers. The labelled products are sold in one of the main Dutch supermarket chains (Albert Heijn) and hence has a wide coverage throughout the Netherlands.

Local products sold in supermarkets allows consumers to buy local while doing one-stop shopping for their household. The success of the model is due to the potential for scaling and efficient logistics and distribution through supermarkets.

THE FOOD CLUSTER'S DIRECT AND INDIRECT CONTRIBUTION TO INCOME GENERATION WAS **€16 BILLION** EUR IN 2019, CORRESPONDING TO **5.2 % OF GDP**

PIGS

THE PIG POPULATION IS **13 MILLION**. IN 2016, WE EXPORTED PORK FOR ALMOST 4 BILLION EUR.

THE PRODUCTION OF PIGS GIVES A CONTRIBUTION TO GDP IN THE REGION OF **€2,5 BILLION**.

CEREALS

APPROX. 1400 HECTARES ARE USED FOR GRAIN PRODUCTION AND 9.6 MILLION TONNES ARE HARVESTED PER YEAR.

USUALLY MORE THAN 70 % IS USED FOR FEED AND A FURTHER 15-20 % GOES TO EXPORT. THE REST IS DISTRIBUTED ON SEEDS, FLOUR, AND GROATS AS WELL AS FOR INDUSTRIAL CONSUMPTION (INCLUDING BEER). DENMARK IS TYPICALLY A NET EXPORTER OF GRAIN.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

FARM SHOPS

Farm shops are spread all over rural areas of Denmark. They sell produce from the farm – maybe supplemented with goods from the surrounding farms.

The farm shop taps into the consumers desire for authentic, fresh, healthy and local products. You can talk to the farmer and see the production. It gives a sense of security to know where, how and by whom the goods are produced.

Many farm shops combine the shop with experience-based initiatives such as a tour of the farm, courses in preparing the ingredients, pick-your-own events, etc. There are also some of the farms that combine the shop with a café or restaurant. Several have also combined with a web shop.

FOOD COMMUNITIES

Food Communities is a fairly new and innovative approach to SFSC. They buy (often organic) products directly from local producers, delivered to the members of the food community.

The food communities are run by volunteers, and all members put volunteer hours into the operation and development of the food community. The members of a food community are therefore not just members, they are also co-owners and employees. In return for members' contributions to the food community, they can purchase products through the food community.

They establish a close relationship and collaboration with the farmers.

CEREALS

PRODUCTION 23,000 TONNES
29.8% OF AGRICULTURAL
0,6% OF PRODUCTION VALUE IN EU.
MAINLY - WHEAT AND SPELT AND
BARLEY.

DAIRY PRODUCTS

MILK - PRODUCTION 790,000 TONNES
CHEESE- PRODUCTION 51,000 TONNES
22.2% OF AGRICULTURAL NATIONAL VALUE
0.4% OF PRODUCTION VALUE IN EU

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

FARMERS' MARKETS

They provide additional food supplies apart from everyday shopping in retail chains or other shops.

In big cities, markets operate every day, in small settlements farmers' markets are for example, once in two weeks.

This is the most popular and go-to business model for every small farmer and producer.

Farmers' markets are often combined with cultural events and provides much-needed face-to-face communication between customers and producers.

ONLINE DISTRIBUTION

Online distribution directly to customers is not a typical model for small farmers and producers only. Lately, large food producers of the agricultural industry have also established e-shops providing delivery of their products directly from factories.

The model is relatively new and is intensively growing as food e-shopping is gaining traction induced by the COVID-19 crisis.

The model caters to the needs of urban residents as it allows them to get fresh produce without investing too much time by physically visiting farmers' markets or shops. Also, it is easy to make baskets with a range of products or choose already assembled baskets thus cutting downtime even more.

-LITHUANIA -POPULATION: 2,793,694

FARMLAND COMPRISES 60%, AGRICULTURE IS CHARACTERIZED BY ONGOING CHANGE IN FARM STRUCTURE WITH A 25% INCREASE IN THE AVERAGE FARM SIZE SINCE 2005 AND AVERAGE 4.5% ANNUAL GROWTH IN THE VALUE OF PRODUCTION/HOLDING.

GROSS VALUE ADDED IN 2020: **€1,503 MIL**

CEREALS

PRODUCTION 101,000 TONNES
31.3%% OF TOTAL PRODUCTION
1.5% OF PRODUCTION VALUE IN EU.
MAINLY - WHEAT AND SPELT.

FRUITS AND VEGETABLES

PRODUCTION 97,000 TONNES
3.6% OF THE TOTAL OF PRODUCTION
0,1% OF PRODUCTION VALUE IN EU.

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

GOURMET MARKETPLACE

Gourmet marketplaces are gathering representatives from Lithuanian farms and traders of the world's gourmet products under one roof. The market is composed by stores and world kitchens. It links food products and restaurants with consumers, offering a convenient place to buy straight from the farm at a convenient time.

In terms of food products, buyers can purchase fresh n vegetables, dairy products, cheeses, the highest quality of various meat and its products, fish and seafood, grocery products, nuts and dried fruits, warm bread, gourmet products from all over the world, confectionery and beverages.

For culinary experience-oriented customers, the market offers a variety of snack bars and restaurants serving different food - from the freshest pastries, pies and other delicacies to burgers and grill dishes, among others. Additionally, food marketplaces are serving as a way of revitalization / reconstruction of old - often historic - buildings.

MOBILE FARMERS MARKET

Mobile farmer markets are mobile and temporary marketplaces operating in various cities of Lithuania, offering traditional Lithuanian food directly to customers and serving different city districts on different days of the week.

Those markets are mostly located near to supermarkets or public administration buildings and are present in the biggest cities, such as Vilnius, Kaunas, Klaipeda and Šiauliuose. In this business model, the local farms benefit from direct sales to cities/communities that would otherwise lack access to their products.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement N° 101000788.

www.agrobridges.eu

@agrobridges_EU

agroBRIDGES H2020 Project

DATA THAT CAN SHOW THE IMPORTANCE OF AGRICULTURE/FOOD SECTOR IN THE REGION **51.2%** IS RURAL AND AGRICULTURE IS ONE OF THE PROMINENT POLISH SECTORS, PRODUCING **15.4 MILLION HA** A VARIETY OF AGRICULTURAL, HORTICULTURAL, AND ANIMAL ORIGIN PRODUCTS

GROSS VALUE ADDED IN 2020: **€11,045 MILLION**

CEREALS

PRODUCTION 1,115,000 TONNES
14,7% OF PRODUCTION VALUE
7,8% OF PRODUCTION VALUE IN THE
EU MAINLY WHEAT AND SPELT

FRUITS AND VEGETABLES

PRODUCTION 141,000 TONNES
31,3% OF AGRICULTURAL NATIONAL VALUE
LARGEST (25%) PRODUCER OF APPLES IN
EU REACHING 3.9 MILLION TONES

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

DIRECTLY FROM THE FARM

Customers can buy fresh products directly from the farmer. It is the best solution for those who want to know the exact origin of food. They can see the farm, and meet the farmer.

It works both, for a farm located close to (or in) town and also for some distance. There are informal groups to buy and to deliver from the farm once a week or fortnight.

Customers also have the opportunity to meet agricultural producers face to face. They can also take part in tasting products and testing new ones - introduced to the market.

SPECIALISED INTERNET PLATFORM AS A MARKETPLACE

The business model is based on the use of ICT for direct sales. Specially designed websites and social media are used for this. The business model is based on the assumption of minimizing the costs of reaching the target customer with the offer.

Also in this marketing model, the aspects of the freshness of products and their "Polish" origin are emphasized. The slogan "local producer" is a keyword in building the recognition of a commercial offer.

The use of social media is one of the optimal solutions for those who want to know exactly where the food comes from. This solution is true both for farms located close to (or in) the city, as well as for some distant ones, however, it requires greater integration of producers and building common brands.

FRUITS & VEGETABLES

KEREVITAŞ IS ONE OF TURKEY'S LEADING FOOD MANUFACTURERS. IT IS AMONG THE LARGEST PRODUCERS OF FROZEN FOOD, CANNED FISH AND CANNED VEGETABLES. IT IS THE LEADER OF THE FROZEN FOOD INDUSTRY WITH ITS SUPERFRESH BRAND. KEREVITAŞ IS ALSO A PIONEER IN EXPORTS WITH ITS SUPERFRESH BRAND.

THE TOTAL NUMBER OF CONTRACTED FARMERS IS 500 PEOPLE.

- PRODUCTION: 137,000 TONS
- POTATO: 75,000 TONS
- CORN: 38,000 TONS
- PEAS: 4500 TONS
- SPINACH: 3,000 TONS
- GREEN BEANS: 1584 TONS
- ONION: 4,300 TONS
- CARROTS: 1,700 TONS

WHAT IS A SHORT FOOD SUPPLY CHAIN?

TYPICAL SHORT FOOD SUPPLY CHAIN MODEL FOR THIS BR EX1

Eskitadinda.com, which started its operations in January 2017, is a platform that offers the opportunity to sell organic agricultural products directly from the producer to the consumer.

The aim of Eski Tadinda is to plant without using chemicals and artificial fertilizers and to prepare products without using any additives such as preservatives, flavorings, shelf life extenders, artificial sweeteners.

For this purpose, agricultural practices of 1920-30s were examined and these practices are applied again in today's conditions. While preparing the product, these methods are used in the production process, just as the product was prepared without using additives in the past.

It carries out all stages of planting, harvesting, preparation and packaging of agricultural products in their old taste. On the other hand, it offers the opportunity to sell the products over the internet so that they can be reached from every region.

CEREALS

GÖKNUR GIDA IS TURKEY'S LARGEST FRUIT AND VEGETABLE CONCENTRATE COMPANY. WITH ITS PRODUCTION FACILITIES IN NİĞDE, MERZİN, ADANA AND DİNAR, IT ASSUMES THE ROLE OF RAW MATERIAL SUPPLIER TO THE GIANT COMPANIES OF THE SECTOR.

- DAILY FRUIT PROCESSING CAPACITY: 7.200 TONS

- A WIDE RANGE OF WELL-SELECTED: APPLES, PEARS, CARROTS, QUINCE, POMEGRANATES, SOUR CHERRIES, CHERRIES, GRAPES, STRAWBERRIES, MULBERRIES, BLACKBERRIES, LEMONS, ORANGES, TANGERINES, GRAPES, FIGS, PEACHES, APRICOTS, PLUMS AND TOMATOES.

- PRODUCTION OF CLEAR AND CLOUDY FRUIT JUICE CONCENTRATE, FRUIT PUREE, PUREE CONCENTRATE, FRUIT JUICE AND FROZEN FRUIT BY PROCESSING CONVENTIONAL FRUITS AND VEGETABLES.

TYPICAL SHORT FOOD SUPPLY CHAIN MODEL FOR THIS BR EX2

100% Ecological Markets, which started to be established with the cooperation of the Wheat Association and Şişli Municipality in 2006 in Şişli, Feriköy, with 45 stalls and 25 producers, has brought the certified products of approximately 900 fresh fruit and vegetable producers to its buyers until today.

Providing service to an average of 5 thousand households per week only in İstanbul, 100% Ecological Markets continue to be the address of healthy and reliable shopping for 14 years. Within the framework of the applications made in 2019, 24 organic agricultural producers had the chance to deliver their products to their customers by becoming stall holders in 100% Ecological Markets in İstanbul.

The evaluations made in the fall of 2019 by the market commissions, which pay attention to the increase of the producers selling only their own products in the markets, have been concluded. In this context, with the new producers participating in 2020, 100% Ecological Markets have become a more fertile and colorful sharing space.

SEGUICI!

TWITTER
@agrobridges_EU
#agroBRIDGES

WWW.AGROBRIDGES.EU

LinkedIn
agroBRIDGES H2020
Project

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal Programma di Ricerca e Innovazione Horizon 2020 dell'Unione Europea sotto la Convenzione di Finanziamento n. 101000788

